

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ЕСТРАДИ І ШОУ

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ
зав. кафедри режисури естради і шоу
кандидат мистецтвознавства, доцент,
професор з/н Крипчук М.В.
регалії, ініціали та прізвище зав. кафедри

« ___ » _____ 20__ р.

СТЕПЧУК ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

ЕЛЕКТРОННІ МУЗИЧНІ ФОРМИ У СУЧАСНОМУ СЦЕНІЧНОМУ
МИСТЕЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТАНОВКИ ВИСТАВИ
«Я (РОМАНТИКА)» ЗА НОВЕЛОЮ М. ХВИЛЬОВОГО)

026 Сценічне мистецтво
Подається на здобуття ОР «Магістр»

Кваліфікаційна робота (творчий проєкт) містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

Здобувач: _____

Степчук Денис Олегович

Науковий керівник: _____

Гусакова Ніна Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
професор з наказу

Київ – 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І
МИСТЕЦТВ**

Факультет післядипломної освіти

Кафедра режисури естради і шоу

ЗАВДАННЯ**для підготовки кваліфікаційної роботи (творчого проєкту)**здобувача **Степчука Дениса Олеговича**
ім'я, прізвище здобувача

«Електронні музичні форми у сучасному сценічному мистецтві (на прикладі постановки вистави «Я (Романтика)» за новелою М. Хвильового)»

1. Затверджена наказом від «__» _____ 20__ р., № ____
 2. Термін подачі здобувачем завершеної роботи – _____ 20__ р.
 3. Науковий керівник – *Гусакова Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор з наказу*
 4. Дата видачі завдання – _____ 20__ р.
 5. Завдання до виконання отримав (ла) _____ 20__ р.
-

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки кваліфікаційної роботи (творчого проєкту) на тему
«Електронні музичні форми у сучасному сценічному мистецтві (на
прикладі постановки вистави «Я (Романтика)» за новелою
М. Хвильового)»
здобувача *Степчука Дениса Олеговича*

№	Зміст роботи та назва розділів	Термін	Примітки
1.	Збір інформації, робота над бібліографією	16.10.2023	виконано
2.	Актуалізація теми, постановка завдань дослідження	03.11.2023	виконано
3.	Робота над розділом 1. Теоретичні засади дослідження	01.04.2024	виконано
4.	Робота над розділом 2	20.05.2024	виконано
5.	Робота над розділом 3	22.10.2024	виконано
6.	Висновки та пропозиції	03.12.2024	виконано
7.	Оформлення творчого проєкту	17.12.2024	виконано
8.	Подання роботи завідувачу кафедри	24.12.2024	виконано
9.	Підготовка до публічного захисту	10.01.2025	виконано
10.	Публічний захист кваліфікаційної роботи (творчого проєкту)	23.01.2025	

Науковий керівник
кандидат педагогічних наук,
доцент, професор з наказу

Ніна ГУСАКОВА

Здобувач

Денис СТЕПЧУК

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЗИЧНИХ ФОРМ У СУЧАСНОМУ СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕТВІ.....	11
1.1. Історіографія та джерельна база дослідження	11
1.2. Понятійно-категоріальний апарат.....	26
Висновки до першого розділу	33
РОЗДІЛ 2. РЕЖИСЕРСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «Я (РОМАНТИКА)». ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕЖИСЕРСЬКИЙ ЗАДУМ	35
2.1. Обґрунтування вибору драматургічного твору	35
2.2. Режисерський аналіз драматичного матеріалу творчого проєкту	37
2.2.1. Автор і п'єса. Специфіка зображеного в п'єсі життя.....	37
2.2.2. Ідейно-тематичний аналіз драматургічного твору	42
2.3. Режисерський аналіз вистави «Я (Романтика)».....	57
2.3.1. Тракткування драматичного твору (визначення надзавдання та наскрізної дії).	57
2.3.2. Визначення жанру творчого проєкту	59
2.3.3. Формування образного бачення творчого проєкту (атмосфера, тональний та пластичний образ).....	60
2.3.4. Засоби виразності (режисерський прийом, режисерський акцент)	65
2.3.5. Композиція артпроєкту (за режисерськими епізодами).....	68
2.3.6. Режисерське трактування дійових осіб (система образів у виставі).....	70
Висновки до другого розділу.....	72
РОЗДІЛ 3. РЕЖИСЕРСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ ВИСТАВИ «Я (РОМАНТИКА)». ВТІЛЕННЯ РЕЖИСЕРСЬКОГО ЗАДУМУ.....	75
3.1. Режисерське втілення задуму вистави «Я (Романтика)».....	75
3.1.1. Робота з драматургом (створення інсценізації новели)	75
3.1.2. Робота з художником-сценографом (визначення просторово-пластичної концепції).....	75
3.1.3. Робота з композитором	77

<i>3.1.4. Робота з балетмейстером або з режисером пластики (розробка пластичного малюнку вистави «Я (Романтика)»)</i>	78
<i>3.1.5. Робота з акторами (визначення творчих завдань свого персонажа в контексті створення загально сценічного образу)</i>	79
<i>3.1.6. Графік випуску вистави.</i>	81
<i>3.1.7. Створення паспорту вистави</i>	82
3.2. Постпродакшн (реклама, PR-акції, рецензії)	88
Висновки до третього розділу	89
ВИСНОВКИ	92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	95
ДОДАТКИ	100
<i>Додаток А</i>	100
<i>Додаток Б</i>	101
<i>Додаток В</i>	102
<i>Додаток Г</i>	103
<i>Додаток Д</i>	104
<i>Додаток Е</i>	105

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Інтеграція електронних музичних форм у сучасне сценічне мистецтво є однією з ключових тенденцій розвитку театру в XXI столітті. Електронна музика, з її різноманітним жанром стає потужним інструментом для створення самобутнього емоційного впливу та розширення художніх можливостей режисера. Цей процес відображає не лише нові технологічні можливості, але й адаптацію сценічного продукту до естетичних очікувань сучасного глядача, вихованого у середовищі цифрових технологій та мультимедійних форматів.

Від середини XX століття до сьогодні спостерігається потужний розвиток синтезованого звуку та виникнення численних жанрів електронної музики, що відкриває нові горизонти для творчих експериментів. Їх використання в театральних постановках сприяє створенню унікальних звукових ландшафтів, які збагачують драматургічний потенціал та дозволяють переосмислити класичні підходи до сценічної естетики. Інтеграція таких музичних форм є наявним викликом, що вимагає не лише творчого підходу, а й наукового осмислення з точки зору режисури, психології, звукоінженерії, а також інших дотичних наук.

Керуючись власним досвідом написання музики електронних жанрів (synthwave, techno, house, progressive, future bass, trap, trance, dance, soul тощо) та їх використання у театральній режисурі, вважаємо за доцільне провести експеримент, об'єднавши ці навички в єдиний продукт.

На нашу думку, це дасть змогу оцінити емоційний, технічний та естетичний вплив електронного звуку на створення атмосфери вистави, розробити нові рішення для винайдення театральних форм і трендів, зберігаючи при цьому автентичну естетику театру.

Вистава "Я (Романтика)" за новелою Миколи Хвильового є переконливим прикладом реалізації такої концепції, завдяки здатності електронних музичних форм передавати напругу, конфліктність і водночас

ліризм, які характерні для драматичної структури твору. Їх синтетичний характер підкреслює футуристичний та ідеологічний контекст, властивий новелі, генеруючи атмосферу відчуження, розгубленості та внутрішньої боротьби головного героя.

Мета дослідження – визначити особливості застосування електронних музичних форм у сучасному сценічному мистецтві та проаналізувати їхній вплив на художній задум й емоційне сприйняття вистави "Я (Романтика)" за новелою М. Хвильового.

Для реалізації мети поставлено такі **завдання**:

- дослідити еволюцію електронної музики і синтезованого звуку та їх споріднення зі сценічним мистецтвом;
- класифікувати різні жанри й стилі електронної музики з токи зору їхнього емоційного впливу на людину;
- систематизувати досвід використання електронних музичних форм у театральних постановках;
- виявити ключові творчі підходи режисерів до застосування електронної музики у виставах;
- проаналізувати взаємодію електронної музики з іншими компонентами сценічного мистецтва: світлом, декораціями, акторською грою;
- схарактеризувати особливості створення тонального образу під час постановки вистави «Я (Романтика)» за допомогою електронних музичних форм;
- оцінити вплив електронних музичних форм на сприйняття вистави глядачем за допомогою анкетування та спостережень.

Об'єкт дослідження – електронні музичні форми у сучасному сценічному мистецтві.

Предмет дослідження – технологія створення тонального образу у виставі «Я (Романтика)» за допомогою електронних музичних форм.

Методи дослідження, якими досягатиметься розв'язання кожного конкретного завдання науково-творчого дослідження:

- джерелознавчий метод – для вивчення джерельної бази дослідження, оцінювання актуальних досліджень для їх систематизації та можливості використання в даній кваліфікаційній роботі;
- історико-культурний метод – для дослідження історичних аспектів розвитку електронної музики у сценічному мистецтві;
- аналітичний метод – для опрацювання літератури з культурології, театрознавства та музикознавства;
- емпіричний метод – для оцінки принципів використання електронних музичних форм у виставі «Я (Романтика)» та збору реакцій глядачів через спостереження;
- метод режисерського аналізу – для характеристики особливостей роботи з електронними музичними формами при створенні тонального образу вистави;
- метод компаративного аналізу – для порівняння специфіки та принципів роботи різних режисерів і виконавців з електронними музичними формами;
- метод теоретичного узагальнення – для підведення підсумків дослідження;
- метод практичної реалізації – для використання результатів постановки «Я (Романтика)» з метою аналізу взаємодії електронної музики з іншими компонентами сценічного мистецтва;
- методи вивчення реакцій аудиторії (анкетування глядачів і контент-аналіз) – для збору вражень та оцінок аудиторії, аналізу відгуків у соціальних мережах та онлайн-ресурсах.

Наукова новизна роботи. Кваліфікаційна робота (творчий проєкт) є авторською, теоретично обґрунтованою та логічно завершеною науковою працею, на сторінках якої:

- встановлено основні принципи інтеграції електронних музичних форм у сучасне сценічне мистецтво;

- узагальнено досвід застосування електронних музичних форм у театральних постановках;
- виявлено закономірності впливу електронної музики та її окремих жанрів на емоційне сприйняття глядачів у контексті вистави «Я (Романтика)»;
- охарактеризовано взаємодію електронної музики з іншими сценічними компонентами (світлом, декораціями, акторською грою), яка формує цілісний художній образ вистави;
- запропоновано нові підходи до створення тонального образу вистави за допомогою електронних музичних форм.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати сприятимуть подальшому розвитку сценічного мистецтва і можуть бути використані режисерами, композиторами та викладачами мистецьких закладів для створення сучасних театральних постановок, збагачених електронною музикою. Також матеріали дослідження можуть слугувати основою для розробки навчальних курсів та наукових досліджень.

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Результати науково-творчої роботи були оприлюднені в тезах доповіді – Електронна музика як засіб емоційного впливу на глядача. *Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція* : тези доповідей IV Всеукраїнської наук. конф., Київ, 19 квітня, 2024 р. Київ, 2024.

Постановка вистави здійснювалася у Київському камерному театрі «Маланка», а її прем'єрний показ відбувся 13 червня 2023 року. Вистава й на сьогодні залишається у репертуарі театру, користується значним попитом серед глядачів та отримала схвальні відгуки від критиків.

Практичне втілення вистави, яка є творчим проектом даної кваліфікаційної роботи, відбулось 13 вересня 2023 року: театр «Маланка» вперше взяв участь у XXV Міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії», у рамках якого відбувся показ вистави «Я (Романтика)».

Проект отримав позитивні відгуки від журі, що підтверджує його художню цінність.

Структура кваліфікаційної роботи (творчого проєкту) зумовлена метою та завданням дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (42 пункти) та додатків. Загальний обсяг роботи становить 105 сторінок, з них 89 сторінок – основний текст.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЗИЧНИХ ФОРМ У СУЧАСНОМУ СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕТВІ

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження

Електронна музика, у своїй сучасній формі, почала активно розвиватися з середини ХХ століття завдяки появі синтезаторів, секвенсорів та електронних інструментів. Однак її витoki сягають кінця ХІХ століття, коли почали розвиватися технології, пов'язані з електричними сигналами та їх використанням у створенні й обробці звуку. Процес її становлення був тривалим, і пройшов кілька важливих етапів, які слід проаналізувати.

Одним із перших винаходів, що відкрили шлях для появи електронної музики, був «музичний телеграф», який винайшов американський інженер Еліша Грей у 1876 році. Пристрій працював на основі електромагнітної генерації тонів за допомогою вібрації металевих струн, пов'язаних з електромагнітними сигналами. Хоча музичний телеграф був створений переважно для наукових та експериментальних цілей, він став важливим кроком на шляху до електронної музики і появи нових інструментів [10].

Наступним значним етапом став розвиток технологій, які дозволяли створювати звуки безпосередньо за допомогою електроніки. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть з'явилися інструменти, що використовували електричний струм для генерації звукових хвиль. Наприклад, у 1906 році Таддеус Кехілл сконструював електричний музичний інструмент під назвою «телармоніум» або «дінамофон». [30] Цей пристрій, вагою понад 200 тон, використовував електромагнітні генератори для створення звукових хвиль, які передавалися через телефонні лінії. Спираючись на опис етапів створення та оновлення телармоніуму, які детально представлені в монографії Є. В. Куща «Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури», можна стверджувати, що цей інструмент був революційним для

свого часу, оскільки вперше продемонстрував можливість синтезу звуків в електронному форматі. Хоча через свої габарити і вартість він не став масовим, його концепція вплинула на розвиток подальших електронних музичних інструментів, таких як органи Гаммонда і сучасні синтезатори [20, с. 50].

Терменвокс, створений Левом Терменом у 1919 році, став унікальним електронним музичним інструментом, який вперше запропонував новий підхід до взаємодії музиканта з інструментом без фізичного контакту. Як зазначається у книзі Глінського «Theremin: Ether Music and Espionage» (2000), цей інструмент базувався на зміні ємності електричного поля під впливом рухів рук виконавця [4]. Терменвокс не лише вплинув на розвиток електронної музики, а й заклав основи для інтерактивних музичних технологій майбутнього. Завдяки своїй унікальній концепції, він здобув популярність серед музикантів академічної, джазової, експериментальної та кінематографічної музики і використовувався у наукових експериментах. Певно найвидатнішою виконавицею на цьому інструменті варто вважати Клару Рокмор, яка навіть у 1977 році випустила альбом «Мистецтво терменвокса», продюсером якого став Роберт Муг.

У середині ХХ століття музична сцена зазнала значних змін, що були зумовлені розвитком технологій та новими художніми концепціями. Одним із найзначніших явищ цього періоду стала концепція «конкретної музики» (*musique concrète*), розроблена французьким композитором П'єром Шеффером. Вона базувалася на ідеї маніпуляції зі звуками, записаними на магнітну стрічку, що дозволяло змінювати, комбінувати і переробляти сигнал будь-якого походження – від природних шумів до людського голосу. Шеффер, який працював у 1940-х роках, став одним із піонерів у використанні магнітної стрічки для запису та обробки звуку. У своїй праці «*Traité des objets musicaux*» (1966) він докладно описує принципи роботи з аудіозаписами та маніпуляції звуками, які стали основою нового підходу до музики. Концепція конкретної музики базувалася на кількох ключових принципах: використання

звучу як матеріалу, незалежно від його джерела; маніпуляція зі звуками за допомогою магнітної стрічки; створення композицій з реальних звуків, які оточують нас; і естетика звуку, що дозволяла включати «немузичні» елементи у творчий процес [8]. У 1951 році П'єр Шеффер спільно з П'єром Анрі створили оперу «Орфей» (англ. Orpheus), яка стала одним із перших творів, що використовували конкретні звуки та голоси як основні елементи композиції.

Карлгайнц Штокгаузен, німецький композитор, який у 1950-60-х роках експериментував із синтезаторами та магнітною стрічкою. Його твір «Gesang der Jünglinge» (1955-1956) став революційним, поєднавши у собі людський голос із електронно обробленими звуками, створюючи складну звукову текстуру. Шон Вільямс у своїй праці зазначає, що Штокгаузен використовував записи голосу хлопчика, які потім піддавалися різним електронним маніпуляціям, включаючи зміщення висоти тону та фільтрацію, «спотворення» звуку, створюючи унікальну звукову палітру, яка поєднує людські та синтетичні елементи [11].

У своїй статті Ц. Кун зазначає: «У 1955 році в Державному театрі в Касселі було виконано сценічний твір Ф. Кафки «Замок» («Das Schlofi»), що супроводжувався «неземними», «страхотливими» «конкретними звуками» [19, с. 62].

Справжня революція в електронній музиці відбулася з винайденням синтезаторів, які дозволили створювати штучні звуки з нуля. Автори книги «Analog Days» (2002) підкреслюють, що синтезатор Моог став першим комерційно успішним електронним інструментом, що популяризував електронну музику серед широкої аудиторії. У 1960-х роках інженери Роберт Муг та Дон Б'юхла розробили перші модульні синтезатори Моог та Buchla, які дозволяли генерувати звукові хвилі різної частоти і форми. Синтезатори швидко стали популярними серед композиторів, таких як Карлгайнц Штокгаузен чи Мортон Суботнік, які використовували їх для створення радикально нової музики [7].

У 1980-х роках електронна музика отримала новий імпульс завдяки цифровій революції та появі MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – технології, яка дозволяла синхронізувати різні музичні пристрої (синтезатори, секвенсери, комп'ютери) для спільного відтворення музики. MIDI став мостом між аналоговими і цифровими технологіями, надаючи музикантам безпрецедентну гнучкість у створенні композицій. Завдяки цьому музиканти змогли створювати складні багатоканальні композиції, використовуючи електронні інструменти. MIDI-технологія стала основою для розвитку нових жанрів, таких як техно і хаус, які виникли у 1980-х і стали масовими у 1990-х роках.

З розвитком цифрових технологій у 1990-х роках з'явилися перші програмні рішення для створення музики – цифрові аудіо-станції (DAW). DAW (Digital Audio Workstation) трансформували музичну індустрію, дозволяючи композиторам і продюсерам створювати треки з високою точністю та гнучкістю. Такі програми, як Cubase, Pro Tools, Logic Pro та Ableton Live, відкрили нові можливості для композиторів і продюсерів, дозволяючи працювати з багатоканальними записами, редагувати треки, додавати ефекти та створювати складні музичні композиції.

DAW стали інструментом, що демократизував процес створення музики, зробивши його доступним навіть для початківців. Їхня гнучкість і функціонал дозволяють інтегрувати як MIDI-дані, так і живі записи, забезпечуючи інтерактивність між музикантом та програмним забезпеченням. DAW також дозволили електронній музиці інтегруватися у театральні та кінематографічні проєкти, додаючи нові рівні складності до звукового дизайну [13].

При створенні музичного та звукового оформлення вистави «Я (Романтика)» ми використовували DAW «FL Studio». Ця програма також задіяна під час проведення вистави, забезпечуючи синхронізацію звукових ефектів та музичних треків, що створює більш глибоке занурення у сценічну атмосферу.

Розвиток жанрів електронної музики (1990-ті – сучасність) та специфіка їх емоційного впливу на людину.

У 1990-х роках електронна музика почала домінувати у багатьох сферах поп-культури, демонструючи широкий спектр жанрів і нових можливостей. Серед найвідоміших жанрів цього періоду варто виділити: techno, trance, dubstep, drum and bass, house, hip-hop, IDM та EDM. Вони стали популярними не лише на клубній сцені, але й отримали значне поширення у масових медіа та почали інтегруватися в інші форми мистецтва, зокрема театр. У контексті нашого дослідження слід розглянути, які саме особливості має кожен жанр, як вони впливають на емоції та психіку людини, а також яку атмосферу створюють.

Техно-музика (techno) виникла у 1980-х роках, але досягнула піку популярності в 1990-х. У своїй статті Бенадбелла А. підкреслює, що техно виникло в афроамериканській спільноті Детройта під впливом індустріального занепаду міста та культурних змін. Молоде покоління афроамериканців, яке стикнулося з безробіттям та соціальною ізоляцією, знайшло свій голос у синтезованих звуках [1].

Ритмічна структура, механічний звук і футуристична естетика техно зробили його основним жанром для клубних вечірок. Провідними виконавцями цього жанру є Джефф Міллз, Карл Кокс та Річі Хотін. Ритм техно часто базується на чотирьохтактовій структурі з акцентом на кожну першу долю, який є доволі передбачуваним і стабільним, що ідеально для розслабленого танцю. Звукові текстури створюються за допомогою синтезаторів, драм-машин і вокальних семплів, які проходять через фільтри та компресори. Трек може включати в собі найрізноманітніші звуки: від мелодійних до абстрактних та індустріальних. Структура техно-композицій зазвичай має довгу протяжність, що дозволяє діджеям плавно створювати переходи між треками. Темп варіюється в діапазоні від 120 до 150 ударів на хвилину [39].

Можемо виокремити кілька ключових піджанрів техно:

- Детройт техно: акцентується на мелодійності та емоційності, що походить від його коріння у 1980-х роках у Детройті.
- Мінімал техно: зосереджується на атмосферних текстурах та спрощених структурах, як це відображено в творчості Річі Хотіна.
- Індустріальне техно: Вирізняється жорстким і агресивним звучанням із використанням індустріальних звуків та семплів.
- Мелодік техно: поєднує ритмічну базу техно з елементами мелодійних ліній та гармоній, створюючи глибоку, атмосферну звукову палітру. Цей піджанр характеризується емоційним звучанням і часто використовується у сетах для створення інтроспективної атмосфери. Серед провідних виконавців – Tale of Us, Adriatique, Mind Against.

Дослідники відзначають, що цей жанр музики має значний вплив на фізіологічний і психічний стан слухачів, змінюючи їх емоційний фон та поведінкові реакції. Високий темп і повторювані біти техно-музики сприяють підвищенню фізіологічного збудження, викликаючи відчуття драйву та енергії, що підтверджується зростанням рівнів гормонів, таких як кортизол, адреналін та бета-ендорфін. Водночас дослідження демонструє, що в деяких слухачів інтенсивність техно може викликати тривожність або перевантаження, що пов'язано з їх індивідуальними особливостям сенсорної чутливості та рівнем стресостійкості [6]. Отже, можемо прийти до висновку, що техно-музика здатна викликати як позитивні, так і негативні емоції залежно від особистих характеристик слухача та контексту прослуховування.

Згідно з дослідженням С. Кельша (2014), повторювані ритми техно сприяють входженню в стан трансу або глибокої концентрації. Це пояснюється активацією ділянок мозку, відповідальних за фокусування уваги та регуляцію емоцій [5].

Атмосфера, створювана техно-музикою, є здебільшого мінімалістичною та гіпнотичною, що дало змогу лаконічно використати її у виставі «Калігула» режисера Івана Уривського, яка поставлена у Національному театрі імені Франка [16].

У сцені танцю Венери-Калігули техно-трек виконує роль ключового елемента, що іронічно підкреслює амбівалентність героя, який, попри свою абсолютну владу, не здатен подолати внутрішні протиріччя. За словами Н. Болгарової: «І саме так диктатор, одягнувшись у жіночу сукню, отримує шанс не бути самим собою, а зіграти чужу роль, яка йому невідома, а можливо, і взяти чужу долю, втекти від самого себе, втекти від свого горя, від своєї втрати» [12].

Танець Венери-Калігули символізує еротизм, маніпуляцію та контраст між божественним і людським. Гіпнотичний ритм техно підкреслює внутрішній хаос і нестабільність образу Калігули, який прагне «здобути неможливе». Крім того, техно переносить глядача у стан транс, забезпечуючи глибоке занурення у сценічну дію. Це чудовий приклад того, як сучасна електронна музика може адаптуватися до театрального середовища, додаючи нових сенсів і змістів до класичних сюжетів.

Окремої уваги потребує наш вітчизняний експериментальний проєкт ужгородського техно-театру – перформативна соціодрама «Клепач». За словами автора дійства Євгена Забарилы: «Клепач – це історичний артефакт, якому не одна тисяча років. Це той інструмент, яким було викувано всю історію цього краю. Він використовувався і для пошуку їжі, і для оборони, і для виготовлення прикрас. З клепака ми створили карпатську техномузику і запропонували долучитися до театру людям, які є частиною сучасної культури» [24].

Транс-музика (trance) вирізняється більшою мелодійністю та емоційністю, ніж техно. Цей жанр набув популярності завдяки фестивалям та великим рейвам, таким як Tomorrowland, Ultra Music Festival та інші.

У книзі «Dance Music Manual: Tools, Toys, and Techniques» виокремлено такі сновні піджанри транс-музики.

- Прогресив-транс: відомий своєю м'якістю і поступовим розвитком композицій.

- Гоа та психоделічний транс: мають яскраво виражені етнічні мотиви та складну структуру звуків.
- Еуфоричний транс: зосереджений на мелодійності та емоційності, часто використовується у комерційних клубах.
- Ацид транс: характеризується використанням кислотних синтезаторів та агресивних мелодій. [9, с. 251]

Серед найвідоміших виконавців транс-музики можна виділити:

- Armin van Buuren: піонер еуфоричного трансу, який створив такі хіти, як «Shivers»;
- Tiesto: один із найвпливовіших діджеїв, відомий своїми виступами на великих фестивалях;
- Paul van Dyk: автор численних хітів і лауреат нагород у жанрі прогресив-трансу;
- Abov & Beyond: британський гурт, що поєднує транс із вокальними композиціями.

Коріння транс-музики закладено в Німеччині. У 1990-х роках спільний проєкт DJ Dag та Jam El Mar під назвою Dance2Trance заклав основи жанру. Їхній трек «We Came in Peace» вважається першим клубним треком у стилі транс. Він складався з повторюваних ритмічних структур і мав на меті занурити слухачів у трансний стан.

Ідея створення такого музичного досвіду бере початок з традиційних шаманських практик, де ритми та природні звуки використовувалися для досягнення трансopodobного стану. Сучасний транс використовує синтезовані звуки і мелодії, щоб досягти подібного ефекту, адаптуючи його до клубного середовища.

Атмосфера транс-музики характеризується космічністю і піднесеністю, створюваною за допомогою багатопланових звукових текстур, синтезованих арпеджіо та довгих переходів між частинами композиції. Основою транс-композицій є чіткий ритмічний розмір 4/4, де акцент робиться на кожному

четверту долю, а темп зазвичай коливається в діапазоні від 125 до 150 ударів на хвилину [9, с. 247].

Жанр часто використовує повторювані мелодійні фрази, які поступово розвиваються і посилюють емоційний вплив. Такі композиційні прийоми сприяють створенню гіпнотичного ефекту, який занурює слухача в стан трансу [9, с. 256].

Дабстеп (dubstep), який з'явився у Великій Британії на початку 2000-х, характеризується масивними басовими лініями та ритмічною нестабільністю. За даними Red Bull Music Academy (2014), дабстеп виник у південному Лондоні на основі поєднання геріджу, регі та інших стилів. Перші треки зосереджувалися на глибоких басах і ритмічних експериментах, а «Midnight Request Line» від Skream став ключовим треком, який визначив звучання жанру [2]. Провідними виконавцями є Skrillex, Skream, Benga, Zomboy, Excision.

Глибокі баси викликають фізичні реакції та створюють відчуття енергії та драйву. Завдяки цим характеристикам дабстеп ідеально підходить для екшн-сцен. Цей жанр став основою для багатьох поп-арт проєктів, його часто використовують у трейлерах фільмів та рекламних кампаніях. Наприклад, у рекламі енергетичного напою «Non Stop» використано трек Skrillex – Bangarang, що додає динаміки і підкреслює сучасність продукту.

Ембієнт (ambient), як музичний жанр, виник у середині 1970-х років завдяки експериментам Браяна Іно. В основі ембієнту – концепція створення музики, яка не привертає активної уваги, але формує звукове середовище, ідеальне для медитації та роздумів. Провідні виконавці: Aphex Twin, The Orb, Biosphere (Substrata), Stars of the Lid, William Basinski.

Згідно з «Dance Music Manual», жанр інтегрує реальні звуки, такі як дощ або вітер, із синтезованими текстурами, створюючи ефект занурення [9]. Альбом Ambient 1: Music for Airports (Eno, 1978) став основою жанру. Ембієнт викликає відчуття спокою та рівноваги. Його повільні звукові хвилі та

мінімалістичні текстури створюють атмосферу розслаблення, що сприяє зниженню стресу. Зазвичай його темп варіюється в межах 60–120 ВРМ.

Ембієнт часто використовується для медитації, психотерапії та створення інтроспективного простору. Це підтверджує сучасний музично-реабілітаційний проєкт «Ambiotik», створений весною 2022 року в Калуші, щоб допомогти постраждалим громадянам впоратися з тривогою та стресом. Він демонструє, як звук може бути інтегрований у терапевтичні практики, створюючи унікальні аудіальні ландшафти для глибокого релаксу. Олександр Скай, композитор та музикант, засновник проєкту і учасник ембієнт-дуєту Light Dreams зазначає: «завдяки певним знанням частот, які впливають на свідомість, і знанням психофізіології і фізики звуку, створюю її так, щоб вона поступово вводила людину у певний реабілітаційний стан і виводила з нього. З терапевтичної точки зору, не музичної, фішка яка: коли людина в стресовому стані, у неї починають напружуватися м'язи. Психосоматика розповідає про те, що всі наші хвороби обумовлені певними емоціями, які в тілі «зависають», створюють певні затиски, м'язи знаходяться в певному статичному напруженні. Для того, щоб людина одужала, потрібно на ті м'язи вплинути або фізично, або емоційно. Мій метод працює так само» [37].

Ембієнт знаходить своє місце у театральних постановках та арт-інсталяціях завдяки його можливості легко поєднуватися з іншими жанрами електронної музики. Кожен із них може створювати унікальну атмосферу та навіть виходити за межі медитативного розслаблення, переходячи до напруження, тривоги. Звуковий ландшафт, створений завдяки Ambient, можна зустріти у виставі «Пергюнт» Івана Уривського. Також слід відмітити, що з 2020 року цей жанр мега популярним у соціальній мережі Tik tok. Таким чином, виникають Ambient House, Ambient Dub, Ambient Techno, Ambient Pop, Ambient Industrial.

Синтвейв (synthwave) – це жанр електронної музики, що виник у середині 2000-х років, натхненний музикою, кіно та відеоіграми 1980-х років. Він характеризується використанням аналогових синтезаторів, ретро-

футуристичних мотивів та поп-культури того часу. Як зазначено у статті eMastered, синтвейв будується на потужних басах, плавних мелодіях та синкопованих ритмах, що створюють відчуття ностальгії за минулим та романтизму. Часто асоціюється із ретро-сайфай і футуризмом [42].

Провідні виконавці: Kavinsky (Nightcall), Perturbator, Carpenter Brut, Gunship, Miami Nights 1984, Electric Youth.

Синтвейв широко використовується в аудіовізуальних медіа. Він став популярним у саундтреках до фільмів («Drive», «Blade Runner 2049»), серіалів («Stranger Things»), відеоігор («Far Cry 3: Blood Dragon»), а також у рекламних кампаніях. Завдяки своїй унікальній естетиці жанр інтегрується у моду, графічний дизайн та сучасну естраду. Ретро-футуристичні мотиви надихають стилістику кліпів, сценічного образу артистів та візуального контенту.

Синтвейв значно вплинув на звучання останніх хітів як зарубіжних, так і українських артистів.

- The Weeknd – «Blinding Lights» – пісня, яка стала глобальним хітом, виразно демонструє вплив Synthwave у мелодіях та синтезованих ритмах.
- Dua Lipa – трек «Physical» з альбому «Future Nostalgia» використовує елементи ретро-синтезаторів, характерних для жанру.
- Dorofeeva – «Хай пишуть» – трек, у якому чутно елементи Synthwave, інтегровані в сучасне поп-звучання.
- Kazhanna – українська артистка, яка у своїх роботах активно використовує стилістику Synthwave, поєднуючи її з сучасними трендами, та штучно обробленим вокалом.
- Tumazar – молодий виконавець, чиї треки інтегрують глибокі баси та ретро-мотиви, створюючи автентичне звучання у дусі Synthwave.

Драм-н-бейс (drum & bass) виник у Великій Британії в 1990-х роках і є еволюцією брейкбіт-хардкору та джанглу. В основі жанру лежить складна ритміка, часто запозичена з легендарного Amen Break – шестисекундного ударного фрагменту з пісні Amen Brother гурту The Winstons, що заклав основи

для багатьох піджанрів електронної музики [9, с. 347]. Характерною рисою жанру є швидкий темп (160–180 BPM), складні синкоповані ритми та глибокі басові лінії [9, с. 335].

Розвиток драм-н-бейсу був пов'язаний із появою семплерів, що дозволили створювати унікальні звукові колажі, а також використанням діджейських технік, започаткованих у брейкбіт-культурі. Піонерами жанру стали Goldie (Timeless), Fabio та Grooverider, які підняли звучання на новий рівень.

Драм-н-бейс створює відчуття інтенсивності та напруги, що робить його ідеальним для динамічних сцен у кіно та театральних постановках. Швидкий ритм стимулює фізичну активність і є незамінним у танцювальних шоу.

Хауз-музика (house) зародилася у Чикаго в 1980-х роках на тлі занепаду популярності диско. Її коріння сягають 1970-х, коли DJ Францис Гроссо почав експериментувати з мікшуванням записів, створюючи безперервний ритм для танців. Подальший розвиток хаузу пов'язаний із такими відомими діджеями, як Frankie Knuckles і Larry Levan. Особливу роль у формуванні жанру відіграли техніки мікшування та семплювання, які дозволили створювати унікальні музичні композиції. Темп хаузу зазвичай коливається в межах 110–130 BPM. Основою ритму є чотиридольний малюнок (four-on-the-floor), підсилений синкопованими басовими лініями та мінімалістичними акордами. Ранній хауз використовував елементи диско, фанку та соулу, однак із появою синтезаторів Roland TR-909 і TR-808 жанр набув більш електронного звучання [9, с. 231].

Хауз створює атмосферу енергії та соціального єднання. Його ритмічна структура сприяє танцювальним реакціям, тоді як мелодійні елементи додають відчуття радості та свободи. Він широко використовується у клубній культурі, мультимедійних проєктах, рекламних кампаніях, показах мод та інтерактивних інсталяціях. Провідні виконавці: Frankie Knuckles, Larry Levan, Jesse Saunders (On and On), Daft Punk (Discovery, Homework), Todd Terry.

IDM (Intelligent Dance Music) експериментує з текстурами звуку, використовуючи гранульований синтез, алгоритмічну генерацію звуку та

поліфонічні текстури, що змінюються у часі, тоді як EDM орієнтується на масову аудиторію з простими, але потужними ритмами. Темп EDM зазвичай варіюється між 120–130 BPM, тоді як IDM не має суворих обмежень, адаптуючись під задум митця. Наприклад, у треку Aphex Twin «Windowlicker» темп становить 123 BPM, тоді як у роботах Autechre, таких як «Gantz Graf», можна спостерігати нерегулярні ритмічні структури, що створюють динамічний контраст.

IDM стимулює інтелектуальне сприйняття, залучаючи слухача до аналізу складних текстур та змінних ритмів. Наприклад, треки Aphex Twin активують когнітивну обробку через їх непередбачувані звукові патерни. EDM, навпаки, створює піднесення та захоплення через використання наростаючих мелодій і розривних дропів, як це відчутно в треках Avicii, що сприяють викиду ендорфінів та викликають емоційний підйом на танцполі. Провідні виконавці: Aphex Twin (IDM), Autechre (IDM), Squarepusher (IDM), Deadmau5, Calvin Harris (EDM), Avicii (EDM), Martin Garrix (EDM), Marshmello (EDM).

Хіп-хоп (hip hop) культура напряму залежить від розвитку електронних музичних форм, технологій та інструментів. Починаючи з 2000-х років, електронна революція значно розширила можливості створення хіп-хоп треків. Семплери, драм-машини, синтезатори та програмне забезпечення, як-от Ableton Live або FL Studio, стали базовими інструментами для багатьох артистів. Жанри, що вплинули на хіп-хоп, включають R&B, соул, треп, детройтські біти, гіперпоп та інші. Змішування жанрів сприяло еволюції хіп-хопу, зробивши його найбільш адаптивним і затребуваним напрямом сучасної музики.

Одним із найяскравіших прикладів інтеграції хіп-хопу у сценічне мистецтво є мюзикл «Hamilton» Ліна-Мануеля Міранди. Реп і флоу у мюзиклі використовуються як основний засіб передачі емоцій та сюжетних ліній, нагадуючи структуру реп-батлів. Завдяки динамічності та гострому текстовому наповненню, мюзикл привертає увагу глядачів з усього світу.

Мюзикл Гамільтон використовує хіп-хоп і реп, щоб відобразити актуальність і інтенсивність життя Олександра Гамільтона, паралельно з його політичними творами з сучасною боротьбою. Ця інноваційна розповідь покращує розвиток персонажів, демонструючи амбіції, суперництво та стійкість за допомогою ритмічних, вражаючих лірик.

На українській сцені також є приклади подібної інтеграції. У театрі на Подолі (Київ) під час вистави «Сон літньої ночі» використовується реп як вступний інтерактивний елемент: у фое актори виконують сонети Шекспіра на бітах, створюючи унікальний досвід для глядачів. Такий підхід підкреслює адаптивність репу до різних художніх форм.

Особливе місце в хіп-хоп культурі займають MC-батли, які стали частиною світової музичної культури. Вони привертали увагу завдяки конфліктній структурі та інтелектуальній боротьбі між MC. Батли базувалися на технічності виконання, гострослів'ї та здатності створювати яскраві образи на ходу. Ця практика сприяє розвитку мови, креативного мислення та артистичної виразності.

Хіп-хоп, як культурний рух, завжди мав міцний зв'язок із гостросоціальними проблемами. Як зазначив Є. Дудник у своїй статті, «хіп-хоп може стати голосом молодіжної культури, висловлюючи соціально-політичні погляди та проблеми, тоді як класична музика може віддзеркалювати історичні та культурні традиції» [3, с. 90]. Реп як форма самовираження був і залишається потужним інструментом для висвітлення питань нерівності, насилля, боротьби за права та пошуку ідентичності. У сценічному мистецтві ці аспекти дозволяють створювати емоційно насичені та актуальні постановки.

Технологічні прийоми та можливості інтеграції електронних музичних форм в сучасні театральні постановки.

Інтеграція електронної музики в театральні постановки часто спрямована на деконструкцію традиційного сприйняття музичного супроводу. Звукові ефекти, створені за допомогою синтезаторів або програмного

забезпечення для обробки звуку, можуть виступати як самостійні образотворчі елементи.

З розвитком технологій, синтезованого звуку, електронної музики та звукозапису виникли різноманітні технологічні прийоми, які дали змогу суттєво розширити можливості роботи зі звуком. Ці прийоми не лише вдосконалили електронну музику, але й стали інструментом для покращення голосоведіння, додавання ефектів простору та роботи з аудіовізуальним контекстом у реальному часі й записі.

До основних технічних прийомів, які нам допомогли інтегрувати електронної музику у виставу належать нижченаведені прийоми.

- Семплування: використання попередньо записаних звуків для створення нових композицій.
- Голосоведіння: зміна тембру голосу акторів у реальному часі.
- Ремікси: адаптація класичних музичних творів шляхом додавання електронних елементів.
- Зміна темпу: прискорення або уповільнення музичного темпу.
- Зміна тональності: підвищення або зниження висоти тону в реальному часі.
- Зміна гучності: регулювання рівня звуку, підсилення або приглушення.
- Реверберація: додавання ефекту ехо або простору.
- Дилей: відкладення звуку з затримкою у кілька мілісекунд або секунд.
- Фільтрація частот: виділення низьких або високих частот для створення специфічних звукових текстур.
- Панорамування: переміщення звуку між каналами для створення просторового ефекту.
- Грануляція звуку: розбивання звуку на дрібні частинки і їх відтворення в різній послідовності.
- Пітч-шифтинг: зміна висоти тону без зміни темпу.
- Глітч-ефекти: додавання цифрових збоїв і шумів для створення авангардного звучання.

1.2. Понятійно-категоріальний апарат

Здійснивши огляд наукових та інформаційних джерел, провівши їх аналіз, виокремивши із опрацьованого матеріалу необхідні для нашого дослідження теоретичні та практичні аспекти, ми можемо більш конкретно розглянути понятійно-категоріальний апарат дослідження. Це дозволить сформувати теоретичну основу для подальшого аналізу інтеграції електронної музичних форм у процес створення вистави «Я (Романтика)».

Насамперед варто розглянути такі ключові поняття, як «музична форма» та «електронна музика» для розуміння структурної організації звукового простору, який визначає тональний образ вистави та її емоційний вплив.

Згідно з музичним словником Ю. Юцевича, «Музична форма –

1. Цілісна, організована система виражальних засобів музики (мелодія, ритм, гармонія, тембр і т. д.), що сприяє втіленню в творі емоційно-образного змісту.
2. Побудова й структура музичного твору, співвідношення його частин. Основними елементами М.ф. є мотив, фраза, речення, період. Різні способи зіставлення і розвитку елементів М.ф. зумовлюють появу різноманітних утворень – двочастинної, тричастинної, сонатної, варіаційної, куплетної, циклічної, вільної та ін. М.ф. Взаємовплив та єдність змісту і форми музичного твору – одночасно головна умова та ознака його художньої цінності» [36, с. 166].

Електронні музичні форми базуються на принципах традиційних структур, але завдяки технологіям значно розширюють їх межі. Вони охоплюють усі аспекти створення, збереження, обробки та відтворення звуку за допомогою цифрових технологій. Як зазначає О. Бондаренко, «електронна музика є різновидом музичного мистецтва, основним матеріалом якого є характерні електронно синтезовані або електронно препаровані звуки» [13]. Це дозволяє створювати звукові текстури та ефекти, які не піддаються відтворенню традиційними засобами [29, с. 177].

На відміну від акустичних інструментів, які виробляють звук завдяки вібрації струн, потоку вітру чи ударів, електронні інструменти генерують звукові хвилі за допомогою електричних сигналів. Це відкриває нові можливості для експериментів із звуком, формуючи унікальний звуковий ландшафт.

Синтез звуку – звуку є невід’ємною складовою електронної музики. Згідно з визначенням із статті eMastered, «це процес створення нових звуків шляхом маніпулювання та комбінування різних джерел звуку. Він передбачає використання програмного забезпечення або електронних компонентів для генерування та зміни форм хвиль» [27].

Нижче наведено методи синтезу звуку, які описані в статті.

- Субтрактивний синтез – метод, при якому звук створюється шляхом видалення (віднімання) певних частот із багатих гармоніками хвильових форм. Цей підхід дозволяє отримувати чистіші й виразніші тембри.
- Адитивний синтез – базується на додаванні кількох простих звукових хвиль (зазвичай синусоїд), які комбінуються для створення складного звуку..
- FM-синтез (частотна модуляція) – полягає у модулюванні частоти однієї звукової хвилі іншою. Це дозволяє створювати яскраві й динамічні звуки.
- Гранулярний синтез – звук розділяється на дуже короткі сегменти (гранули), які комбінуються для створення текстур.
- Вейвтейбл-синтез – використовує таблиці попередньо записаних хвильових форм, які можна змішувати й маніпулювати ними для створення унікальних текстур.
- Шумовий синтез – використовує різні типи шуму (білий, рожевий тощо) для створення текстур і фонів.
- Метод семплування – полягає у використанні записаних звуків або їх фрагментів для створення нових композицій.

- Векторний синтез – передбачає маніпуляцію між кількома джерелами звуку для створення динамічних текстур.
- Фізичне моделювання – базується на імітації фізичних властивостей інструментів чи матеріалів за допомогою математичних моделей.
- Спектральний синтез – працює із частотним спектром звуку, дозволяючи виділяти й змінювати окремі гармоніки.
- Резонаторний синтез – передбачає використання модулів, які імітують резонанси реальних об'єктів.

Ці методи розширюють можливості творчого експерименту й дозволяють адаптувати звукові текстури до специфіки сценічної дії. У процесі написання музики до вистави «Я (Романтика)» було використано більшість цих методів синтезу звуку. Робота здійснювалася в середовищі FL Studio, яка завдяки своїй функціональності надає доступ до великої кількості віртуальних інструментів і ефектів.

Harmor (адитивний синтез).

Інструмент використовувався для створення теплих текстур і складних гармонічних рішень.

Sytrus (FM-синтез).

Забезпечував формування складних, дзвінких текстур і гармоній, особливо у сценах із напруженою атмосферою.

Serum (вейвтейбл-синтез).

Цей інструмент є потужним прикладом сучасного вейвтейбл-синтезу, що дозволяє створювати динамічні текстури шляхом модифікації хвильових форм у реальному часі. Однією з його основних переваг є інтуїтивний редактор хвиль, який дозволяє створювати власні хвильові форми.

Augmented Strings (Arturia).

Поєднання фізичного моделювання та семплювання. Струнні текстури інтегрувалися як емоційний елемент, додаючи атмосферності та глибини, зокрема в сценах, що акцентують на внутрішніх конфліктах героїв.

Analog Lab (поліморфний синтез).

Інструмент працював із емуляціями аналогових синтезаторів, таких як Minimoog і Prophet, додаючи класичне аналогове звучання. Це дозволило отримати теплі, насичені звуки для падів і атмосферних шарів.

Sylenth1, Sawer, Babylon, GMS (субтрактивний синтез).

Використовувалися для створення агресивних басів, яскравих лідів і ритмічних синтезаторних партій. GMS, який поєднує FM та субтрактивний синтез, дозволив створювати текстури із динамічною модуляцією.

Семплування є одним із найважливіших методів, що використовувалися під час створення музики до вистави «Я (Романтика)». Це підхід, який дозволяє не лише зберігати автентичність звуку, але й гнучко адаптувати його до різних художніх потреб. Особливо у треках «Poetess» (у сцені з поетесою), «Andrew's deadly dance (Remake Beethoven - Für Elise)» (смертельний танець Андрюші), в сцені з мертвими деревами та ін.

Семплування включає такі прийоми, як реверсування (відтворення звуку у зворотному напрямку), зміна висоти тону, тайм-стретчинг (розтягування або стиснення тривалості звуку без зміни його висоти), нарізка (розбиття звуку на сегменти) та зміна темпу. Ці техніки дозволяють створювати нові звукові ландшафти та адаптувати існуючі звуки до контексту композиції.

Згідно статті на Skvot.io, «семпл – це звуковий фрагмент треку, найчастіше пара повноцінних секунд або інструментальна партія. Практику, коли семпли з однієї пісні беруть для створення іншої, називають семплуванням. Так можна робити музику не з нуля, а на базі того, що вже записано» [15].

До речі, семплування бере свій початок з часів експериментів, раніше згаданого П'єра Шеффера, який монтував як завгодно записані звуки довкілля. Серед категорій, на які умовно поділяють семпли: музичні, природні та голосові. Основними причинами використання цього методу є «доповнити», «підкреслити», або «створити нове» [15].

Леєринг (або шарування) є ключовою технікою у сучасному звуковому дизайні, яка дозволяє комбінувати кілька різних звукових джерел для створення багатшарових текстур. У статті на eMastered підкреслюють, що шарування в музиці дозволяє додати багатство і складність, поєднуючи різні звуки для створення однорідного, але глибокого звучання. «Мета полягає в тому, щоб додати глибину, теплоту або текстуру в добре виконаному шарі так, щоб слухач навіть не зміг вказати, що відбувається. Вони просто знають, що це звучить краще» [36].

У контексті створення музики для вистави «Я (Романтика)» леєринг використовувався для:

- створення складних текстур (наприклад, комбінація струнних текстур із Augmented Strings та басів із Serum дозволила створити атмосферні фони, які підсилюють емоційний вплив);
- виділення драматичних моментів (леєринг потужних басів із субтрактивних синтезаторів і перкусійних звуків створював напруження у кульмінаційних сценах);
- збалансування частотного спектра (шарування різних звуків дозволило уникнути конфліктів у частотах, забезпечивши чистоту звучання).

Цікава річ виходить із леєрингом ударних доріжок, які створюють унікальні ритми. Здебільшого ми використовували синкоповані елементи у наших міксах, що додавали динаміки й напруги. Як виначив Юцевич, «СИНКОПА (від грец. *synkore* – скорочення) – зміщення акценту з сильної (або відносно сильної) долі такту на слабку. Суть С. – створення суперечності між реальними акцентами і метричною нормою, а також дисонансу, який вимагає «розв’язання», тобто повернення до звичного акцентування» [37].

Такий підхід дозволяє створювати ритмічну багатогранність, що додає енергії та несподіванки у звучання. У виставі «Я (Романтика)» синкопація використовувалася для підкреслення драматичних моментів і створення напруження у кульмінаційних сценах, особливо в треку «Andrew's Deadly Dance».

«Цікавість синкопи полягає в тому, що її важко описати поза контекстом, оскільки це елемент музичної теорії, який краще відчувається, ніж чується» [36].

Ритми й темпи відіграють ключову роль у формуванні динаміки вистави. Як зазначає Ю. Юцевич, «Ритм (грец. *rhythmos* – розміреність) – I. Рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у їх відповідній послідовності, періодичним рівномірним членуванням звуків, рухів, зображень за такими ознаками, як сила, тривалість тощо» [37].

Отже, ритм – це організація музичного матеріалу в часі, що визначає характер і динаміку звучання, а темп, у свою чергу, встановлює загальну швидкість виконання твору, впливаючи на його енергетику та емоційний зміст.

У контексті вистави «Я (Романтика)» ритми й темпи активно використовувалися для підсилення драматургії та сценічної дії. Наприклад, повільні темпи використовувалися для створення відчуття тривоги чи інтроспективності в сценах внутрішнього конфлікту, а швидкі підкреслювали динаміку кульмінаційних моментів, таких як «Евакуація», де ритм посилював емоційну напругу Тагабата.

Ритм і темп безпосередньо впливають на сприйняття сценічної дії. У виставі вони служили для:

- синхронізації руху та звуку (наприклад, у танцювальних сценах темп задавав ритм рухам акторів);
- емоційного підсилення (повільний ритм допомагав підкреслити психологічну напругу, тоді як швидкий додавав енергії та динаміки);
- створення контрасту (комбінація повільних і швидких темпів у різних частинах вистави дозволяла створювати драматичні переходи між сценами).

У сценічній практиці зазвичай прийнято вживати комбіноване поняття «темпоритм», що виступає інтегральним показником, який формує загальну динаміку сценічної дії. За словником, «Темпоритм – поєднання ритму

(напруги пульсу, внутрішньої інтенсивності постановки) і темпу (зовнішнього прояву ходу наскрізного дії), які можуть або збігатися, або різко контрастувати один з одним. Темпоритм театралізованої вистави – це співпадіння взаємодії внутрішньої і зовнішньої динаміки виконання і поєднання номерів і епізодів» [18].

М. Крипчук у своїй статті, наголошує, що «сучасному режисерові не варто забувати, що навіть з огляду на всю емоційну насиченість, темброве та емоційне багатство, театралізоване видовище має суворо визначені межі. У постановці завжди задано міру звукових впливів і визначено їх якість» [17, с. 190].

Погоджуючись з цією думкою, хочемо додати, що тональний образ трактується в рамках жанру який визначає стиль, характер і темпоритмічну структуру вистави. «Жанр (від фр. genre – рід, вид) – підрозділ кожного виду мистецтва, зумовлений різноманітністю конкретних можливостей художнього осягнення дійсності, що диференціюються за різними класифікаційними ознаками (тематичними, структурними, функціональними тощо)» [28]. У виставі «Я (Романтика)», психологічний драматизм новели вдало поєднався з такими електронними музичними жанрами, як: techno (сумісно з progressive), trance, ambience.

«Рейв – це втеча від реальності. Найяскравіші рейви відбуваються в країнах, у яких є соціо-політичні проблеми. Наприклад, у світі на Україну поновому звернули увагу після Майдану та під час війни на Сході, коли депресивний стан суспільства вимагав повного абстрагування.

Дуже крутим містом для рейвів зараз вважають сербський Белград, який через бомбардування і постійний стан порохової бочки став дуже політизований та депресивний. Саме тоді і вилізло назовні бажання сублімувати в ненасильницькій манері, якою і є рейв» [14]. Ми теж саме прослідкували й у головного героя вистави «Я (Романтика)», який вже «відірвався від реальності», а сумління, що заважало виконувати його «обов'язку», виснажилось (Додаток Г).

«Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати, як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такому стані фанатики йшли на священну війну» [32, с. 251].

Ми прагнули добитися ефекту, ніби главноверх ховається у рейві від свого злочину та отримує задоволення від своєї влади, тому одягнули навушники дегенерата, завдяки яким він буквально розчинився у техно музиці.

«Екстаз – позитивно забарвлений афект. Вищий ступінь захвату, наснаги, інколи переходить в несамовитість» [41].

Разом з поняттями «екстаз» та «рейв» слід розглянути й сленговий термін «вайб». «Вайб – емоційний стан, що виникає під час спілкування з ким-небудь, під час контакту з чим-небудь, перебуванні в певному середовищі, в настрої, стані, яке створює місце; атмосфера, настрої, естетика, в якій приємно знаходитись; хвилі позитиву» [40]. У сцені кульмінації вайб формувався через синхронізацію освітлення, рейвових ритмів і рухів актора, що створювало відчуття занурення в емоційний пік.

Кік (від англ. «kick» - удар) – це термін, що використовується в електронній музиці для позначення ударного звуку, який зазвичай відтворює бас-барабан (в народі «бочка»). Кік є основним елементом ритмічної структури багатьох жанрів електронної музики, таких як техно, хаус та транс. У процесі створення музики для вистави «Я (Романтика)» кік використовувався для формування ритмічної основи композицій, надаючи їм особливої енергії та динаміки, завдяки прийомам, еквалізації, ділею, сатурації та компресії [9, с. 94].

Висновки до першого розділу

У першому розділі кваліфікаційної роботи, присвяченому теоретико-методичним засадам дослідження електронних музичних форм у сучасному сценічному мистецтві, було здійснено всебічний аналіз історіографії та джерельної бази. Описано розвиток електронної музики від її зародження до

сучасних форм, що дозволило окреслити ключові етапи її еволюції та роль у формуванні сучасного культурного середовища.

Сформульовано понятійно-категоріальний апарат, який включає визначення електронної музики як специфічної форми мистецтва, що базується на застосуванні цифрових технологій для створення та обробки звуку. У цьому контексті було охарактеризовано основні методи синтезу та обробки звуку, які є ключовими для створення унікальних звукових текстур у театральному середовищі.

Проаналізовано сучасні тенденції інтеграції електронної музики в театральні проєкти, що вказує на її універсальність і здатність адаптуватися до різноманітних художніх завдань. Її застосування розширює межі сценічного мистецтва, сприяє створенню імерсивного досвіду та відповідає запитам сучасної аудиторії. Практичні приклади показують, що електронна музика дозволяє не лише збагачувати естетику вистав, але й відкриває нові шляхи для інтерпретації класичних і сучасних текстів.

Водночас її використання потребує зваженого підходу для уникнення концептуальних порушень, гармонійної інтеграції з драматургією та підтримки зв'язку між аудиторією та сценічним дійством. Баланс між традиційними та електронними музичними формами дозволяє досягти нової якості театального мистецтва, зберігаючи його естетичну та емоційну силу.

Узагальнено, що електронна музика стала невід'ємною складовою сучасного сценічного мистецтва. Вона не лише відкриває нові горизонти для творчих експериментів, але й сприяє актуалізації театру в умовах цифрової епохи. Зроблені теоретичні висновки створюють основу для подальшого дослідження практичного застосування електронних музичних форм у театральній постановці «Я (Романтика)».

РОЗДІЛ 2. РЕЖИСЕРСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «Я (РОМАНТИКА)». ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕЖИСЕРСЬКИЙ ЗАДУМ

2.1. Обґрунтування вибору драматургічного твору

При виборі драматургічного матеріалу для постановки вистави ми активно звертали увагу на специфіку камерного театру «Маланка», де й реалізовано виставу «Я (Романтика)». Основна місія цього театру полягає у популяризації творчості українських письменників, починаючи з класичних творів і завершуючи текстами сучасних авторів [26]. Проте, виникає потреба знайти матеріал, що відповідає не лише естетичним, а й емоційним критеріям: твір, який здатний схвилювати, вразити, але водночас уникнути популяризації злободенних тем чи банальності.

Пошук тексту виявився складним завданням, оскільки театр встановив певні обмеження щодо хронометражу, тематики (уникнення національного питання та теми війни), кількості дійових осіб і навіть специфіки простору, у якому має реалізуватися вистава. Вибір матеріалу також ускладнювався питанням щодо авторських прав, що додатково звужувало коло потенційних, особливо сучасних текстів.

Розглядаючи драматургію ХХ століття, ми зіткнулися із перенасиченням національно-визвольними мотивами, які в даному контексті не відповідали концепції постановки. Сучасні твори, попри тематичну новизну, часто не мали достатньої глибини, гостро поставленої проблематики або були написані поверхнево. Класичні твори, своєю чергою, нерідко виявлялися застарілими за тематикою, містили велику кількість дійових осіб чи не викликали емоційного резонансу.

У процесі пошуків матеріалу значний вплив на рішення мав образ Миколи Хвильового, який постійно залишався в полі уваги. Ще як елемент шкільної програми новела «Я (Романтика)» завжди викликала захват в учнів,

що межував із шоком. Стилiстична майстернiсть автора, здатнiсть «хвилювати» читача через точнiсть деталей, глибина психологiзму та iмeрсивнiсть iмпресiонiстичної форми стали вирiшальними у виборi твору. Особливо захоплює iнтрига: щоразу, перечитуючи текст, ми намагаємося вiрити, що головний герой не здiйснить вбивства своєї матерi, хоча фiнал залишається незмiнним.

За словами Володимира Коряка, «Истинно: Хвильовий. Сам хвилюється i нас усiх хвилює, п'янить i непокоїть, дратує, знесилює i полонить. Аскет i фанатик, жорстокий до себе i до iнших, хворобливо вражливий i гордий, недоторканий i суворий, а часом – нiжний i сором'язливий, химерний характерник, залюблений у слово, у форму, мрiйник» [21, с. 526].

Новела «Я (Романтика)» не є лише полiтичним текстом чи твором про роздвоєння особистостi, як часто її iнтерпретують. Це психологiчний портрет цiлої генерацiї тогочасної iнтелiгенцiї, яка опинилася у вирi соцiальних змiн. У центрi твору – герой, що свято вiрить у революцiйний iдеал, але стає жертвою власного фанатизму, поступово втрачаючи людянiсть та будь-якi моральнi принципи. Хвильовий майстерно показав трансформацiю особистостi: вiд юнака з болючим внутрiшнiм конфлiктом, мрiями до бездушного виконавця наказiв, який вбачає у людях лише ворогiв.

У творi «Я (Романтика)» зачiпається низка унiверсальних питань, актуальних i сьогодні. Це проблема внутрiшньої несвободи, самообману та iдейного рабства. I хоча текст написаний у 1920-х роках, вiн резонує з сучасними подiями. Ми прагнемо наголосити, що вистава спрямована не на осмислення ворога як зовнiшнього явища, а на звернення до внутрiшнiх проблем кожної людини. Чи не стаємо ми самi частиною системи, яка пiдкоряє нас, позбавляє людської гiдностi та здатностi співчувати? Чи не створюємо ми iлюзiї власного патрiотизму, нехтуючи справжнiми моральними цiнностями?

Вибiр новели також зумовлений її потенцiалом для вiзуального та музичного переосмислення. Символiзм тексту, алегоричнiсть образiв i невизначенiсть меж мiж реальнiстю та галюцинацiями вiдкривають простiр

для експериментів з електронною музикою, аудіовізуальними ефектами та пластикою. Особливо важливо, що через постановку ми можемо звертатися до глядачів, закликаючи їх до рефлексії над сучасними викликами та уроками минулого.

Таким чином, «Я (Романтика)» є не лише відображенням епохи, а й універсальним попередженням про небезпеку втрати людяності та морального вибору. Ми віримо, що цей твір здатен допомогти суспільству побачити власні слабкості та уникнути нових трагедій.

2.2. Режисерський аналіз драматичного матеріалу творчого проєкту

2.2.1. Автор і п'єса. Специфіка зображеного в п'єсі життя

Микола Хвильовий є знаковою постаттю в історії української культури та символізує цілу пореволюційну епоху. Його творчість та життя відображають найгостріші соціально-політичні конфлікти того часу. Микола Григорович Фітільов народився 13 грудня 1893 року в селі Тростянець на Харківщині (нині Сумська область) у родині вчителів. Його батько, представник зубожілого дворянського роду, мав складний характер, зловживав алкоголем і спілкувався переважно російською мовою. Водночас саме від нього майбутній письменник отримав перші знання про зарубіжну та російську літературу, що значною мірою вплинуло на формування його літературного смаку. Пізніше, у партквитку, Хвильовий називав батька «в высшей степени безалаберным человеком» [34].

Коли Миколі було 11 років, сім'я розпалася. Мати, Єлизавета Іванівна, разом із п'ятьма дітьми переїхала до маєтку тітки у Зубківцях, де вони жили протягом наступних 10 років у скромних умовах. Саме матір Хвильового відіграла ключову роль у вихованні письменника, прищепивши йому любов до навчання і праці.

Фітільов – справжнє прізвище письменника, однак у своїй творчості він використовував численні псевдоніми, кожен з яких відображав певний етап

його життя. Перший опублікований твір – вірш «Я тепер покохав город» – з’явився у журналі «Знання» під псевдонімом Стефан Кароль. Пізніше в ранній творчості Хвильовий використовував підписи «Дядько Микола», М. Тростянецький і Юлія Уманець (на честь дружини). Псевдонімізація стала для письменника засобом пошуку себе та свого «Я», яке він шукав усе життя.

Кожен псевдонім символізував конкретну цільову аудиторію та стиль його творчості. Наприклад, «Дядько Микола» орієнтувався на малоосвічену аудиторію пролетарів, публікуючи легкі, масові матеріали, тоді як підпис Стефан Кароль адресувався інтелектуальній еліті. Остаточний псевдонім – Хвильовий – став втіленням усіх його творчих пошуків, підкреслюючи його неспокійну натуру.

Миколі Хвильовому не вдалося закінчити гімназію через участь у революційних гуртках. Самоосвіта стала основним джерелом його інтелектуального розвитку. У молодості він працював на заводах у Дружківці, Таганрозі та Горлівці, де познайомився із жорстокою реальністю робітничого життя. Цей досвід викликав у нього глибокий протест проти експлуатації праці. Як він писав: «Ні в одному з названих місць я не уживався, тому що не мирився з існуючою тоді експлуатацією праці, бо відчував себе самотнім і мене тягнуло до босяцкої вольниці» [23].

У 1914 році Хвильового мобілізували до армії, і він брав участь у Першій світовій війні. У 1917 році він повертається на Харківщину, захоплюється більшовизмом і починає працювати в Богодухівському повіті. У 1919 році стає керівником місцевої ЧК, що залишило трагічний відбиток на його житті. Сам письменник називав себе «чекістом – чорноробом революції», однак згодом відчував глибокий внутрішній конфлікт, що відобразилося у його творчості, зокрема в новелі «Я (Романтика)».

На початку 1920-х років Хвильовий стає центральною фігурою українського літературного руху. Він був одним із засновників літературного об’єднання «Гарт» та ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури). У своїх творах він закликав до «романтики вітаїзму» – ідеї, яка базувалася на

прагненні до створення нового, динамічного і духовно багатого суспільства. Письменник активно підтримував політику українізації, виступав за незалежний розвиток української культури. Одним із головних його прагнень було розкрити унікальність української культури та літератури, відокремлюючи її від впливів Москви. У публіцистиці Хвильовий критикував русифікацію та зосереджувався на значенні української ідентичності. Ці погляди привели його до конфлікту з радянською владою, яка дедалі більше вимагала уніфікації культурного життя відповідно до партійної ідеології. Його «орієнтація на психологічну Європу» стала символом літературної дискусії 1925–1928 років.

«У всякому разі не на російську. Це рішуче і без всяких застережень. Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше тікати. Поляки ніколи б не дали Міцкевича, коли б вони не покинули орієнтуватись на московське мистецтво. Справа в тому, що російська література тяжить над нами в віках, як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. Отже вигодувати на ній наше молоде мистецтво – це значить затримати його розвиток. Ідеї пролетаріату нам і без московського мистецтва відомі, навпаки – ці ідеї ми, як представники молодої нації скоріш відчуємо, скоріш вилюємо у відповідні образи. Наша орієнтація на західноєвропейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми» [22].

Ідеї Хвильового викликали критику з боку радянського режиму. Влада звинувачувала його у «націоналістичних ухилах» та «ідеологічних помилках». У 1927 році організація ВАПЛІТЕ була ліквідована під тиском партійного керівництва, а твори Хвильового почали вилучати з публікації. Попри це, він продовжував писати, але змушений був пристосовуватися до умов цензури.

1933 рік став переломним у житті письменника. Масовий голод, політичні репресії та тиск на українську інтелігенцію завдали йому глибокого удару. Його арешт друга Михайла Ялового був останньою краплею. 13 травня 1933 року Хвильовий покінчив життя самогубством, залишивши

передсмертну записку: «Арешт Ялового – це розстріл цілої Генерації... За що? За те, що ми були найщирішими комуністами?» (Додаток Д).

У своєму щоденнику В. Винниченко писав, «Такий спосіб був єдиний у його обставинах: самогубство, самогубство як зойк, як пересторога, як демонстрація, як льозунг, як заповіт» [33, с. 106].

Його смерть стала символом протесту проти знищення української інтелігенції, а його творчість – одним із найяскравіших прикладів боротьби художника за свободу ідентичності.

Україна в першій половині ХХ століття опинилася в епіцентрі глибоких соціальних і політичних потрясінь. Громадянська війна, яка розпочалася після завершення Першої світової війни, стала одним із найтяжчих періодів для країни. У цей час суспільство зазнавало безперервного хаосу, що було результатом боротьби численних політичних рухів за контроль над територією України. Саме в цих умовах розгортаються події новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)».

Руйнація та економічний занепад.

Період громадянської війни супроводжувався масштабними руйнуваннями інфраструктури, промислових підприємств і сільськогосподарських угідь. Це призвело до стрімкого падіння рівня життя населення. Втрата засобів до існування, зупинка заводів і фабрик, недостача продовольства та високі ціни спричинили економічну кризу. Голод і зубожіння стали буденними явищами, які впливали на психіку людей і породжували відчуття безнадії.

Переміщення населення.

Бойові дії змушували тисячі українців залишати свої домівки. Умови, в яких жили біженці, часто були вкрай складними – тимчасові поселення, наметові табори та стихійні притулки стали єдиним прихистком для тих, хто рятувався від війни. Соціальна ізоляція і втрати майна залишали на людях глибокий емоційний відбиток.

Політична нестабільність.

У часи громадянської війни Україна стала ареною для боротьби між різними політичними угрупованнями, серед яких були більшовики, українські соціалісти, анархісти та інші фракції. Кожна група прагнула реалізувати власне бачення майбутнього держави. Ця багатовекторна боротьба породжувала атмосферу хаосу та невизначеності, яка глибоко впливала на суспільство та знаходила відображення у творчості того часу.

Репресії та суд трійок.

Однією з найтрагічніших сторін громадянської війни стали політичні репресії. Встановлення радянської влади супроводжувалося діяльністю ЧК (Черезвичайної комісії), яка боролася з контрреволюційними елементами. Органи ЧК запровадили систему «судів» трійок – надзвичайних позасудових органів, які ухвалювали вирoki без належного судового процесу. Розгляди проводилися формально, без участі адвокатів і свідків [25].

Склад суду трійок:

- головуючий (Главковерх), відповідав за порядок і приймав ключові рішення;
- прокурор або представник державного органу, обґрунтовував обвинувачення;
- слідчий, готував матеріали справи.

Рішення часто приймалися без належної доказової бази. Засуджені не мали можливості захищати свої права, а вирoki зазвичай передбачали тюремне ув'язнення, депортацію або розстріл. У новелі "Я (Романтика)" трибунал, очолюваний головним героєм, стає символом цього безжального репресивного механізму.

Суспільство в цей період можна умовно розділити на три групи.

1. Скептики. Люди, які втратили віру в будь-яку владу й покладалися лише на власні сили.
2. Аполітичні громадяни. Ті, хто пристосовувався до будь-якої влади, аби вижити.

3. Максималісти. Молодь, яка наївно вірила в можливість змін і приєднувалася до революційних рухів.

Персонажі новели – Тагабат, Андрюша та главковерх трибунау – є архетипами цих соціальних груп.

Ідеї комунізму приваблювали своєю обіцянкою рівності та справедливості. Основою цієї ідеології була колективна власність на засоби виробництва, а кінцевою метою – побудова безкласового суспільства. Утім, процес реалізації виявився жорстоким і репресивним. Політика воєнного комунізму, яка діяла в 1920-х роках, зруйнувала сільське господарство, спричинивши масовий голод. Націоналізація майна та централізація економіки породили тотальний контроль над усіма аспектами життя населення.

У «Я (Романтика)» Хвильовий показує, як революційна ідея стає пасткою для цілої генерації. Люди, які вірили в утопічні ідеали, поступово втрачали моральний орієнтир. Засоби, якими досягалася мета, – терор, репресії, насильство – виявилися несумісними із заявленими принципами справедливості та гуманності.

2.2.2. Ідейно-тематичний аналіз драматургічного твору

Тема – байдужість до вбивств невинних і незахищених людей.

Твір розкриває моторошну картину, коли систематичне винищення стає звичайною практикою, позбавленою моральності чи співчуття. Кожна жертва сприймається не як людина, а як заздалегідь визначений ворог, чию провину часто навіть не доводять. Судові процеси стають односторонніми вироками, де будь-яка надія на справедливість чи виправдання повністю відсутня. Саме ця байдужість ідеологічної системи до людських життів є основною трагедією, зображеною у новелі.

Ідея – утвердження цінності людського життя понад будь-якою ідеєю.

Людські цінності, свобода і гуманізм мають бути основою будь-якого суспільства. Хвильовий підкреслює, що беззаперечна відданість навіть найкращим ідеям стає трагедією, якщо вона виправдовує насильство чи знецінює моральність.

Проблема – це небезпечна довіра до ідеологій, фанатична віра в їхню абсолютну правоту.

Такий сліпий фанатизм перетворює людей на слухняні інструменти, якими легко маніпулювати. Здатність пропаганди захоплювати свідомість і використовувати її для досягнення своїх цілей лишається гострою проблемою навіть у сучасному суспільстві. Новела піднімає важливе питання: чи здатна людина навчитися критично оцінювати інформацію, розуміти маніпуляції і не піддаватися ідеалізації абстрактних постулатів, які можуть виявитися згубними?

Конфлікт.

Головний конфлікт – це протистояння гуманізму та фанатизму. Він проявляється як внутрішній (між любов'ю до матері й революційним обов'язком) і зовнішній (між героєм і суспільством, що живе за законами терору).

Предмет конфлікту – життя людини, яке нажаль може обірватися не по нашій волі.

Зміст конфлікту.

Новела втілює внутрішній світоглядний хаос, що переживає молода особистість. Це момент життєвого перелому, коли герой намагається визначити, що означає його власне "Я", якими є його моральні межі та чим він готовий пожертвувати, аби знайти своє місце у складному світі. Самовизначення героя стає не лише його особистою боротьбою, а й загальнолюдською трагедією втрати гуманістичних орієнтирів.

Сторони конфлікту.

У новелі конфлікт розгортається між двома протилежними таборами, які символізують різні моральні й етичні принципи.

1. Ті, хто керується совістю та моральними цінностями.

Андрюша. Його характер уособлює прагнення до справедливості й милосердя. Він не може змиритися із жорстокістю вироків і зрештою відмовляється підписувати смертельні накази. Його боротьба з доктором Тагабатом і спроби вплинути на "Я" стають символом людяності та опору дегуманізації.

Мати. Вона є символом душевного спокою й совісті. Її любов і присутність – як реальна, так і у підсвідомості героя – стають моральною опорою, що нагадує йому про втрачений гуманізм.

Невинні підсудні. Їхнє існування постійно ставить під сумнів здатність глаковерха залишатися холоднокривним. Ці жертви символізують гуманістичне начало, яке герой намагається придушити, але яке все одно не дає йому спокою.

2. Ті, хто сліпо служить ідеології, ігноруючи моральні принципи.

Чекістська частина «Я». Вона втілює прагнення героя придушити совість і підкоритися наказам. Ця частина його особистості є антиподом Андрюші, символізуючи фанатичну відданість ідеології.

Доктор Тагабат. Його образ уособлює логіку, позбавлену людяності. Він маніпулює головним героєм, підштовхуючи його до злочинів, і водночас є безжальним дослідником людської слабкості.

Дегенерат. Цей персонаж є сліпим виконавцем ідеологічних наказів, захищаючи комуністичну систему як власну сім'ю. Його дії демонструють абсолютну байдужість до моральних питань.

Подієвий ряд.

Висхідна – Сформування "чорного трибуналу", керівником якого обрано головного героя "Я". Цей етап закладає основу для подальших конфліктів,

створюючи умови для розвитку драми. Герой приймає роль головуючого у трибуналі, що символізує початок його відповідальності за смерті людей.

Перша (подія-зав'язка) – суд над поетесою, близькою подругою Андрюші. Ця подія стає поворотним моментом, який пробуджує відкритий протест Андрюші до суду та починає прямий зовнішній конфлікт між персонажами.

Центральна (кульмінаційна) – на розстріл приведено групу черниць,, звинувачених в «одвертій агітації проти комуни», серед яких є мати главковерха..

Головна (подія-розв'язка) – інсургенти вибивають трибунал із міста, змушуючи їх евакуюватися. Перед відходом главковерх має виконати вирок - розправитися з черницями.

Фінальна – главковерх отримує можливість відпустити матір. Це момент максимального морального випробування, де герой може змінити хід подій, але віддає перевагу ідеологічному обов'язку над гуманністю.

Сюжет.

У часи громадянської війни, в маєтку розстріляного шляхтича, діє «чорний трибунал комуни», завданням якого є ліквідація ворогів революції. Серед засуджених – переважно мирні мешканці, чия єдина «провина» полягає у можливій загрозі ідеології. Керівником трибуналу є молодий фанатик «Я», чия вірність революційним ідеалам вступає в конфлікт із совістю. Його оточують товариші: цинічний і холодний доктор Тагабат, наївний і чутливий Андрюша та безжальна, позбавлена емоцій «машина для вбивств» – Дегенерат.

Одного дня серед затриманих черниць, звинувачених у антикомуністичній агітації, опиняється мати главковерха. Вона є останнім уособленням любові та людяності в житті героя. Перед головним героєм постає невблаганний вибір: зберегти вірність ідеології чи врятувати найдорожчу людину.

Фабула.

У період громадянської війни в будинку розстріляного шляхтича засідає «чорний трибунал комуни», завданням якого є виявлення і ліквідація ворогів революції. Главковерх трибуналу – «Я», молодий фанатик революції, який вже наближається до 300-тої справи. Він проводить більшість часу за роботою, морально виснажений численними смертними вироками. Попри фанатичну відданість ідеалам комуни, кожен розстріл приносить йому сильний біль. Одного дня він тікає з маєтку, аби не бачити, як страчують його друга дитинства, засудженого власним рішенням.

На тлі зростання напруження фронту ситуація у місті стає дедалі складнішою. Інсургенти ведуть атаки, контратакують і постійно наближаються до міста. Тим часом, мати "Я" доглядає сад вдома, на околиці міста. Вона працює біля дерева, яке посадив її син. Дерево пожовтіло, викликаючи у неї тривогу. Вона не знає, що з її сином, і лише чула чутки про бої та повстання.

Під час чергового засідання трибуналу приводять партизана, затриманого за спробу знайти провізію. Під час допиту трибунал намагається отримати інформацію про його спільників, але безрезультатно. Партизан зберігає мовчання, і його засуджують до розстрілу. Наступною справою стає поетеса, близька подруга Андрюші. Її звинувачують у написанні антикомуністичних нотаток у щоденнику. Андрюша намагається спростувати обвинувачення та відстояти її невинність, але безрезультатно. Доктор Тагабат наполягає на її вині, а главковерх після вагань ставить підпис на вирок, змушуючи Андрюшу зробити те саме.

Після засідання та сварки з Андрюшею, главковерх йде до матері. Вона, побачивши сина живим, намагається зрозуміти, що з ним сталося – він для неї змінився, але відпоїді не отримує. Їхня розмова завершується перепалкою через його заборону відвідувати монастир, але мати заспокоює сина, і він засинає на її колінах.

Наступного дня ситуація загострюється: інсургенти підходять до міста, і трибунал має швидше розглядати справи. До суду приводять крамаря, звинуваченого у приховуванні провізії. Глаковерх починає відчувати галюцинації, у яких бачить матір. Оговтавшись, він підписує вирок. Андрюша не витримує і просить відправити його на фронт, але глаковерх відмовляє, звинувачуючи того у бажанні unikнути відповідальності.

На черзі справа теософів, які збиралися у приватній квартирі. «Я» розлючений їхнім пошуком месіанства поза комуністичною ідеологією. Він швидко підписує вирок, хоча галюцинації знову його переслідують. Під час виконання вироку з'являється новина, що черниць, затриманих за антикомуністичну агітацію, мають негайно розстріляти. Він відчуває екстаз від того, що от-от їх відправить на розстріл. Однак серед них виявляється його мати «Я». Тагабат провокує героя на випробування вірності комуні, підштовхуючи його до рішення розправитися з матір'ю.

Герой намагається боротися із собою, але галюцинації та страх зради ідеалам комуні перемагають. На нього покладають рішення особисто виконати вирок. Залишаючись сам із матір'ю, «Я» вбиває її, переживаючи душевний крах. Він цілує її, відчуваючи тьму, що заповнює його свідомість. У фіналі він прагне приєднатися до батальйону, якого вже немає, все знищено. Шукаючи хоча б когось, серед степу, стріляє у себе, усвідомивши марність своєї боротьби.

Композиція.

Експозиція.

Мати головного героя доглядає сад біля свого будинку. Вона знаходить дерево, яке колись посадив її син, і бачить, що воно засихає. Жінка тривожиться, адже вже кілька тижнів не отримувала звісток від сина, а в її думках – чутки про партизанські повстання. Під час грози вона намагається прихистити дерево, символізуючи свою любов і турботу про сина.

Тим часом у місті, в будинку розстріляного шляхтича, «чорний трибунал комуни», очолюваний «Я», продовжує винесення смертних вироків. Главковерх трибуналу виснажений майже 300-та вирокami, які він ухвалив. Кожне рішення стає моральним випробуванням, але герой переконує себе в необхідності жертв заради революції. Підписавши черговий вирок, він уникає моменту розстрілу, не витримуючи емоційного напруження.

Зав'язка.

Наступною підсудною стає поетеса, близька подруга Андрюші. У її щоденнику виявляють записи, що можуть «загрожувати» комуністичній владі. Доктор Тагабат підтримує її страту, але Андрюша виступає проти, наполягаючи на невинності дівчини. Виникає суперечка між ним і Тагабатом, в якій глаковерх намагається зайняти нейтральну позицію. Зрештою, він підтримує рішення Тагабата і змушує Андрюшу поставити підпис на вирок. Андрюша віддаляється від «Я», не знаходячи з ним порозуміння.

Розвиток дії.

«Я» іде до матері, прагнучи знайти душевну підтримку. Жінка намагається розпитати сина про його життя, але той мовчить. Водночас він забороняє матері ходити в монастир, що викликає між ними сварку. Мати втихомирює суперечку співом, повертаючи гармонію, і «Я» засинає на її колінах.

Наступного дня ситуація у місті загострюється: ворог прориває оборону, а трибунал має швидко розглядати справи. На черзі – справа крамаря, звинуваченого у приховуванні провізії. Під час ухвалення вироку «Я» бачить галюцинації: фантом матері, що мовчки проходить повз нього. Після цього він зі злістю підписує вирок. Андрюша просить дозволу піти на фронт, але «Я» та Тагабат звинувачують його у спробі уникнути відповідальності. Андрюша залишає трибунал, Тагабат іде відпочивати, а «Я» залишається сам.

Передкульмінація.

Мати героя помічає, що інші дерева у саду починають гнити, і намагається врятувати їх. Тим часом «Я» проводить формальний допит

теософів, яких звинувачують у пошуках релігійного месіанства поза комуністичною ідеологією. Він холоднокровно підписує їх вирок. Телефонем надходить повідомлення, що оборона міста тримається лише дві години. Герой починає втрачати контроль, побоюючись поразки революції.

Кульмінація.

У момент екстазу до трибуналу приводять черниць, серед яких виявляється мати «Я». Тагабат провокує героя довести свою вірність комуні, змушуючи його ухвалити рішення про долю матері. «Я» замикає черниць у підвалі, а сам намагається втопити свій внутрішній біль у роботі, ухвалюючи вирок «пачками». Андрюша знову намагається захистити матір, але той, погрожуючи йому мавзером, тікає з маєтку.

Післякульмінація.

«Я» приходять до саду й виявляє, що дерева зникли. Це остаточно руйнує його душевний стан. Андрюша втікає на фронт, відмовляючись убивати людей, гине. Трибунал починає евакуацію. Під час обстрілу «Я» втрачає свідомість і бачить галюцинації: мати садить навколо нього мертві дерева, що уособлюють його провини і внутрішній крах.

Розв'язка.

Тагабат приводить главковерхпа до тями і дає йому шанс відпустити матір. Але герой, аби довести свою вірність революції, вирішує власноруч виконати вирок. Після цього, поцілувавши матір, «Я» вирушає в бій, але врешті, зупинившись посеред мертвого степу, усвідомлює марність своєї боротьби. Він бачить, що комунa є недосяжною, і в розпачі стріляє у себе.

Жанр – психологічна новела.

Стильові особливості повісті.

У цьому творі він майстерно передає внутрішню драму головного героя, а також складні психологічні переживання інших персонажів. У центрі

оповіді – душевний розкол і трагедія людини, що приносить у жертву моральні цінності заради ідеології.

Хвильовий використовує імпресіоністичний стиль, який забезпечує емоційність і напруження твору. Саме завдяки цій новаторській техніці він створює глибоко чуттєву атмосферу, яка зачаровує та тривожить читача. Стиль автора побудований на багатошарових образах і символах: «Марія», «загірна комуна», «чорний трибунал комуни», а також таких метафорах, як «м'ята», «княжі портрети», «гроза». Усі ці елементи допомагають розкрити не лише сюжет, а й внутрішній світ героїв.

Виразність тексту підсилюється через унікальні епітети, що надають оповіді глибини та художньої виразності: «буйна юність», «шосейна безвість», «м'ятежний син», «тихі озера невідомої комуни», «мутні чутки». Завдяки таким деталям твір набуває неповторного стилю та емоційного забарвлення.

Подача від першої особи занурює читача у внутрішній світ героя, дозволяючи переживати події так, ніби вони відбуваються особисто з ним. Використання флешбеків, галюцинацій і швидких змін сцен створює відчуття напруженого ритму, а також загострює драматичність твору. Ця динаміка та постійна психологічна напруга додають твору унікального драматизму.

Характеристика дійових осіб.

Головний герой – «Я», главоверх. 19-20 років юний, лютий, фанатик-комуніст, Главоверх чорного трибуналу, наївний, відданий ідеї, принциповий, максималіст, легко піддається впливу «ідеальних», красивих ідей, відчайдушний. Людяний, життєлюбний, співчутливий, однак намагається бути жорстким. Йому важко розібратися у собі та в почуттях, психіка тривожна розшатана, постійно прагне душевного спокою, часто марить у мріях. Схильний до різкої зміни поведінки та відношення до навколишнього середовища, має постійні емоційні гойдалки. Власне не зовсім розуміє ким він є насправді, яке його справжнє «Я». Має холеричний тип темпераменту, соціотип – етико-інтуїтивний інтроверт. Генотип: худорлява

статура, втомлений вигляд, невпинний психологічний тиск формують його зовнішній вигляд. Його рухи хаотичні, демонструють внутрішній конфлікт і боротьбу з емоціями. Часто змінює позу, наче не може знайти місця. Погляд шалений, але час від часу наповнюється смутком чи сумнівом. Гучна і напружена мова, нерідко зривається на крик.

Ставлення персонажа до дійових осіб.

До Тагабата. Головний герой бачить у ньому «злого генія», який керує його вчинками: «Цей доктор з холодним розумом і з каменем замість серця – це ж він і є мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт» [31, с. 10].

До Андрюші. Відчуває співчуття і розуміння: «Я знаю, в чому справа. Андрюшу, бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ревком сюди, в 'чека', проти твоєї кволої волі» [31, с. 10].

До матері. Сповнений роздвоєності – одночасно бачить у ній ворога і частину себе: «Моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного «я», якому я даю волю» [31, с. 13].

Автор про главковерха.

«Стоїть на авансцені. Запалює сірник і закурює сигарету, робить затяжку, важко здихає. Він виглядає втомленим» [31, с. 2].

«Рухи в нього хаотичні, ніби він в стані ефекту, важливо передати його відчуття екстазу, кайфу від вседозволеності та бажання перейти до наступних смертників» [31, с. 22].

«Він хоче побігти до батальйону, робить кілька кроків, зупиняється. Повертається до матері, стає на коліна, бере її голову і пожадливо впивається устами в її лоб» [31, с. 26].

Інші персонажі про главковерха.

Тагабат: «Це зараз не має значення. Сьогодні особисті записи, завтра - агітація проти комуни на перших шпальтах. (до Я) За вами останнє слово» [31, с. 8].

Андрюша: «Ти ж міг відпустити половину з тих невинних підсудних!?» [31, с. 10].

Доктор Тагабат: «Ну, ну, тихше, зраднику комуни! Зумій розправитись із 'мамою', як умів розправлятися з іншими.» [31, с. 22].

Доктор Тагабат: «Ваша мати там! Робіть, що хочете!» [31, с. 26].

Андрюша: «Ви з Тагабатом дійсно садюги... Ти ж міг відпустити половину з тих невинних підсудних!?» [31, с. 10].

Андрюша: «Чорт, що ти робиш!?» [31, с. 17].

Мати: «Мій м'ятежний сину, ти зовсім замучив себе» [31, с. 11].

Мати: «Ти так змінився, мов чужий. Мені незносні твої тривоги й хиже все навколо» [31, с. 13].

Сам про себе.

«Я мов чужа людина, бандит – за одною термінологією, інсургент – за другою.» [31, с. 2].

«Мій батальйон наготові. За два дні я й сам кинусь у гарматний гул. Мій батальйон на підбір: це юні фанатики комуни» [31, с. 2].

«Шість на моїй совісті? Ні, це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів – тьма на моїй совісті!!!» [31, с. 11].

«Я увійшов в роль. У мене якийсь туман перед очима, і я відчуваю надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такому стані фанатики йшли на священну війну» [31, с. 21].

«Кожна моя хвилинка неможлива, мука. Але я вже знаю, як я зроблю. Я знав і тоді, ...Ну да, я мушу бути послідовним! ...І цілу ніч я розбирав діла, я, главковерх чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. ...І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина?» [31, с. 24].

«Я – чекіст, але і людина» [31, с. 2].

«Мене призначено главковерхом чорного трибуналу. Отже, комуна мені довіряє, я не можу її підставити... Я не повинен давати волю своїм емоціям» [31, с. 3].

«Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну? [31, с. 24].

«Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар. Хто посміє сказати інакше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину? [31, с. 13].

«Може, треба інакше зробити? –Ах, це ж боюнство, легкодухість. Єсть же певне життєве правило: errare humanum est. Чого ж тобі? Помиляйся! і помиляйся саме так, а не так!.. І які можуть бути помилки? Але це єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуні» [31, с. 25].

Мату – жінка років 40, уособлення совісті й любові, безмежна добрість, «тиха жура», мучениця, спокутниця, «наївна надія», сентиментальна, жаліслива, емпатична, меланхолік, етико-сенсорний інтроверт. Вона сповнена турботою про сина, готова жертвувати собою заради його блага та гуманності, тому й всупереч йому протестує з чернцями. Генотип: худорлява, згорблена фігура. Її тендітний вигляд підкреслює вразливість і духовну чистоту.

Ставлення персонажа до дійових осіб.

До головного героя.

Вона турбується про нього і намагається підтримати, незважаючи на його жорстокість: «Мій м'ятежний сину, ти зовсім замучив себе» [31, с. 11].

Відчуває відчуженість: «Ти так змінився, мов чужий» [31, с. 13].

Автор про персонажа.

«Вона стоїть біля вікна, згорблена і тендітна, схожа на мертву квітку» [31, с. 13].

«Її обличчя відображає доброту, що межує з беззахисністю» [31, с. 13].

Інші персонажі про маму.

«Я»: «Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного «я», якому я даю волю» [31, с. 13].

Тагабат: «Ваша мати там! Робіть, що хочете!» [31, с. 26].

Мати є символом совісті героя: «Мамо, підійди до мене. Кажу тобі: іди до мене! Я мушу вбити тебе» [31, с. 26].

Персонаж про себе.

«Ти так змінився, мов чужий. Мені незносні твої тривоги й хиже все навколо» [31, с. 13].

Доктор Тагабат – 40 років, «злий геній», жорсткий, бездушний садист, має холодний розум та кам'яне серце, маніпулятивний, нахабний, розумний та цинічний, пропагандист, «суча інтелігенція», схильний до пияцтва, логіко-сенсорний інтроверт, сангвінік з холеричними відтінками. Генотип: суворий, невразливий зовнішній вигляд, який відображає його внутрішню безжалісність. Фенотип: його міміка помірна, рухи чіткі та раціональні, що підкреслює його холодний характер. Доктор Тагабат символізує ідеологічну жорстокість революції, приймаючи її жорстокі принципи як норму. Він підтримує будь-які рішення, спрямовані на знищення ворогів революції, навіть ціною людяності. Хоча зловживання алкоголем вказують на те, що навіть для нього це не легко і тривожить його людське начало.

Автор про Тагабата.

Тагабат зображений як холодний і безжальний маніпулятор: «Покотився гучний грохот реготу від Тагабата» [31, с. 8].

Інші персонажі про Тагабата.

Главковерх: «Цей доктор з холодним розумом і з каменем замість серця – це ж він і є мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт» [31, с. 3].

Андрюша: «Ви з Тагабатом дійсно садюги...» [31, с. 10].

Персонаж про себе.

Прямих цитат від Доктора Тагабата про себе немає, але його дії говорять самі за себе: «Ваша мати там! Робіть, що хочете!» [31, с. 26].

Андрюша – 19-20 років, світла душа з гострим почуттям справедливості, пацифіст, уособлення совісті та милосердя «Я», сентиментальний, тривожний, робить все проти своєї волі, що дуже його гнітить та мучить, меланхолік, етико-інтуїтивний інтроверт. Він відчуває страх і розгубленість через дії

головного героя. У ньому присутній відвертий протест проти всього, що відбувається, однак він безсилий. Андрюша є символом морального конфлікту в революції. Він не може прийняти жорстокість і намагається протистояти системі, хоча й безуспішно. Генотип: характерні риси юності, невпевненість у рухах, тендітна, витончена постава, інтелектуальне обличчя, що відображає його моральну крихкість.

Автор про Андрюшу.

Андрюша представлений як моральний антагоніст «Я»: «Андрюша, який сидів у кутку похмурий, жалісливо дивився «Я» в очі» [31, с. 24].

Інші персонажі про Андрюшу.

Главковерх: «Ах, ти наївний комунар, остаточно нічого не розумієш. Ти буквально не знаєш, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість» [31, с. 24].

Главковерх: «Андрюшу, бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ревком сюди, в 'чека', проти твої кволої волі» [31, с. 10].

Тагабат: «Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша!» [31, с. 12].

Сам про себе.

«На фронт. Я більше не можу тут» [31, с. 18].

Дегенерат – від 25 років, «палач з гільйотини», недоумкуватий безумець, жорстокий, не людина, а зброя у руках влади, безсумнівний, вірний. Схожий на якогось каторжника. Логіко-сенсорний інтроверт: Його здатність слідувати наказам без сумнівів і емоцій, а також прихильність до порядку і суворої ієрархії, відповідають цьому типу. Флегматик: його реакції повільні, але впевнені. Він не схильний до імпульсивних дій і діє чітко за наказом, що підтверджує його холодну раціональність. Генотип: масивна статура, що підкреслює його фізичну силу та здатність виконувати накази. Його особистість сформована під впливом ідеології, яка вимагає абсолютного підкорення та відсутності сумнівів.

Інші персонажі про дегенерата.

Главковерх: «Коли доктор – злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є “палач із гільйотини”» [31, с. 9].

Главковерх: «Цей дегенерат, з безумним поглядом, завше був солдатом революції. І тільки тоді йшов з поля, коли закопували розстріляних» [31, с. 11].

Партизан.

Автор про партизана.

Партизан – образ мовчазного протесту: «Партизан мовчить» [31, с. 4].

Сам про себе.

«Я своєму народу не ворог! Я державу і людей не зраджував!» [31, с. 5].

Поетеса.

Автор про поетесу.

«Вона налякана, вся тремтить» [31, с. 6].

Сама про себе.

«Я лише пишу вірші про кохання, про почуття, про життя» [31, с. 6].

Крамар.

Сам про себе.

«Панове, змилуйтесь. Я нічого не приховував, ніякого саботажу не було» [31, с. 15].

Інші персонажі про крамаря.

«Я»: «На вас прийшли численні скарги безпосередньо від наших солдат. Багато хто з них кажуть, що ви ще той куркуль» [31, с. 15].

Теософи.

Автор про теософів.

«Мужчина впав на коліна й просив милості» [31, с. 21].

Самі про себе.

«Слухайте, я мати трьох дітей!» [31, с. 21].

Мовні особливості

Новела Миколи Хвильового вирізняється мінімальною кількістю діалогів, що компенсується деталізованими описами. У тексті домінує літературна, витончена українська мова, яка передає емоційність і глибину внутрішнього світу персонажів. Оповідь насичена незвичними

прикметниками, багат шаровими символами та образами, які створюють унікальну атмосферу твору.

Утім, в тексті іноді зустрічаються русизми, такі як: «отряд», «одверта агітація проти комуни», або різкі вислови на кшталт «Провалівай!». Їхня поява є рідкісною, але вони відіграють важливу роль у розкритті змін у характері головного героя. Ці мовні звороти помітні у ключові моменти, коли "Я" починає деградувати морально, отримуючи задоволення від смертних вироків. Вони сигналізують перехід його свідомості на «чекістську» сторону, створюючи певне відчуження між ним і читачем.

Русизми у мовленні героя порушують гармонію чистої української вимови, додаючи контрасту та дискомфорту. Це відчутно не лише під час читання, але й у театральній інтерпретації. Наприклад, сцена, де «Я» кричить Андрюші «Провалівай! Йди дзвони в телефон!», звучить особливо дико після витонченого стилю, що підкреслює злам у характері персонажа. Ця фраза викликає реакцію Андрюші, який реагує на героя як на чужу людину.

Таким чином, навіть такі незначні мовні відхилення стають художнім прийомом, який підсилює драматизм твору та демонструє прогресуюче внутрішнє падіння головного героя.

2.3. Режисерський аналіз вистави «Я (Романтика)».

2.3.1. Тракткування драматичного твору (визначення надзавдання та наскрізної дії).

Надзавдання вистави – це боротьба з людською сліпотою, наївністю та самообманом.

Ми прагнемо показати, наскільки важливо усвідомлювати свої дії, вміння критично мислити та протистояти спрощеним ідеям чи сліпій агресії. Це надзвичайно актуально сьогодні, коли в умовах війни багато людей, захоплених ненавистю, втрачають здатність розрізняти добро і зло. Такий стан загрожує тим, що ми можемо стати подібними до тих, проти кого воюємо.

Важливий заклик до збереження людяності навіть у найважчих умовах. Життя – це найвища цінність, яку не можна знецінювати ні за яких умов. У виставі ми бачимо, як головний герой, підкоряючись ідеології, поступово втрачає здатність відрізнити правильне від неправильного, що врешті призводить до його морального і духовного краху.

Особливу увагу вистава приділяє сучасним викликам: маніпуляції інформацією, байдужості, національним стереотипам і внутрішнім конфліктам у суспільстві. Це нагадування про те, що перемога можлива лише тоді, коли ми зберігаємо свою гідність, моральність і вміння мислити незалежно.

Головною проблемою вистави є розрив між утопічною мрією і реальністю. Головний герой свято вірить у комуністичні ідеали, уявляючи, що вони створять ідеальне суспільство. Проте реальність виявляється зовсім іншою: жорстокість і деградація стають головними засобами досягнення цих ідей, що руйнує його уявлення про світ.

Ця проблема стосується не лише війни, але й життя в цілому. Ми маємо подбати про те, щоб нове покоління вчилася самостійно мислити, аналізувати інформацію та уникати стереотипів. Це надзвичайно важливо в сучасних умовах, коли післявоєнний світ вимагатиме від нас свободи думки та здатності будувати суспільство, яке базується на критичному мисленні та повазі до людяності.

Наскрізна дія вистави полягає в поступовій деградації головного героя. Його внутрішнє перевтілення з людини на бездушну істоту демонструє, як сліпа віра у власну правоту та фанатичне служіння ідеям може призвести до втрати людяності.

Головний герой самостійно доводить себе до стану, коли його вчинки перестають бути раціональними та гуманними. Протягом вистави він поступово підкорюється своїм інстинктам і примітивним поривам, перетворюючись на тварину. Це не лише його особиста трагедія, а й приклад

того, як ідеологія, пропаганда та внутрішня слабкість можуть повністю зруйнувати особистість.

Особливістю цього процесу є те, що жоден зовнішній фактор не має вирішального значення для його деградації. Комуністична пропаганда, вплив оточення, зокрема Тагабата та Дегенерата, лише підштовхують його до прийняття рішення. Усі події стають наслідком його внутрішнього сприйняття та особистого вибору.

2.3.2. Визначення жанру творчого проєкту

Жанр вистави є ключовим інструментом для розкриття конфлікту, побудови природи почуттів персонажів і визначення методів їхньої боротьби. Основний конфлікт у новелі зосереджений на внутрішній психологічній боротьбі головного героя, який постійно балансує між людяністю та виконанням обов'язку. Акцент у творі зроблено на загостренні душевних мук головного героя, що підсилює драматизм і психологічну напругу.

Персонажі, такі як Тагабат, Андрюша, Дегенерат, а також мати та підсудні, виконують важливу роль у зовнішньому відображенні внутрішнього світу головного героя. Вони не лише взаємодіють із "Я", але й демонструють різні аспекти його трансформації. Тагабат провокує та випробовує героя, Андрюша уособлює спроби пробудити милосердя, а мати виступає символом совісті, яка поступово зникає з його життя. Ці взаємодії показують процес морального падіння героя, який втрачає здатність розрізняти добро і зло.

Головний герой представлений як "блудний син", що прагне знайти істину та створити ідеальне суспільство. Проте його романтична віра в ідеали вступає в конфлікт із реальністю, де вбивства та насильство стають повсякденністю. Духовний пошук героя завершується його остаточним падінням, коли після вбивства матері відбувається розрив між тілом і душею.

Жанр вистави визначається як душевний блуд, що відображає пошуки, втрати та злочини головного героя. Основна драматична лінія будується на сліпій гонитві між людським началом і звірячим інстинктом, що поступово

бере верх. Цей мотив поширюється на інших персонажів: мати, як уособлення моральності, дозволяє синові стати частиною системи; члени трибуналу підтримують ідеологію комуні, вірячи у її правильність. Усі вони стають частиною цього духовного блуду, що підкреслює трагізм ситуації.

Серед підсудних опиняються саме ті, хто вчасно усвідомив справжню суть комуні і відмовився їй слідувати. Це ще більше підкреслює трагедію вистави: герої, які засліплені красивими ідеями, втрачають свою людяність, тоді як ті, хто намагається протистояти цій системі, стають її жертвами.

2.3.3. Формування образного бачення творчого проєкту (атмосфера, тональний та пластичний образ)

«Зерно» художнього образу вистави: «сліпа наївність як шлях до загибелі душі людини». Фанатична віра в ідеологію комунізму, яка заслала головного героя в глибину сліпої покори ідеї, стає центральним мотивом твору. Ця віра позбавляє його людяності, робить байдужим до життя інших, навіть власної матері. Такий підхід дозволяє побудувати драматургію вистави на постійному емоційному напруженні та показати внутрішню боротьбу героя.

Атмосфера.

Атмосфера вистави створюється через постійну напругу, яку формують протиставлення внутрішнього світу героя і зовнішнього впливу. Основна мета – занурити глядача у незручний, навіть тривожний стан. Це робиться для того, щоб примусити аудиторію задуматися над проблемою байдужості, яка в сучасному світі стала одним із головних чинників деградації суспільства.

Глядач залучений до внутрішньої боротьби героя. Інтрига базується на очікуванні його рішення: чи зможе герой зберегти людяність і не вчинити злочину проти матері? Сцени поступово відображають психічний розпад персонажа через галюцинації, манію переслідування та емоційне відчуження. Світлові ефекти підкреслюють різні стани героя, додаючи відчуття небезпеки або тимчасового спокою. Музичний супровід доповнює депресивну атмосферу, занурюючи глядача в рутину насильства та смерті.

Пластично-просторовий (сценографічний) образ.

Сценографічний образ вистави базується на концепції «стерилізації суспільства». Центральним елементом є кімната, обшита прозорою ПВХ-плівкою, що нагадує стерильні медичні приміщення. Цей простір контрастує з вишуканими меблями: столом, стільцями, кріслами-качалками, дорогим алкоголем і стопками справ, що додає абсурдності та підкреслює штучність ідеї комунізму.

Задня стінка сцени виконана з білих матових ПВХ-штор, через які проглядаються лише тіні, що нагадує «м'ясокомбінат». Це створює відчуття фабричного характеру смертей. Окрім основної сцени, додатковий ігровий простір розташований серед глядачів у формі «саду». Сад є символом прихистку головного героя, де він знаходить тимчасовий спокій і зв'язок із матір'ю.

Дерева в горщиках, розташовані серед глядачів, символізують життя та любов, які поступово втрачаються. Одне із дерев, посаджене героєм, починає засихати, відображаючи його моральну деградацію. Віддалення героя від матері, як і її зусилля врятувати дерево, стають символами розриву між людяністю та фанатичною вірністю ідеї.

Під час евакуації трибуналу плівка, яка символізує комунізм, падає, візуалізуючи крах ідеології. Світлові ефекти відіграють важливу роль у підкресленні галюцинацій героя, створюючи ілюзію відриву від реальності.

Тонально-звуковий образ.

У цьому проєкті електронна музика є ключовим елементом для створення тонального образу вистави, однак не єдиним. Ми намагалися втримати баланс між традиційними формами та синтезованими, що було доцільно, адже потрібно було передати відчуття того, що революція прийшла в життя людей як щось невідоме, штучне й виснажливе. Цей контраст між живою музикою та синтезованими елементами допомагає передати дві різні реальності: перша – природність і спокій, друга – хаотичність і штучність революційних змін.

Лейтмотивом вистави є мамина пісня, яка звучить як колискова. Протягом вистави вона змінює своє звучання залежно від сцен, особливо в моменти, пов'язані з фронтом. Мамина пісня уособлює спроби достукатися до серця сина, заспокоїти його бунтарський дух. У фіналі пісня стає останнім спогадом перед смертю матері, надаючи сцені глибокої емоційності. Вона символізує останні спроби достукатися до душі головного героя, який вже втратив здатність чути інших.

Важливим елементом звукового дизайну є використання живих семплів, таких як шум саду, спів птахів та звуки сільського вечора. Під час сцен в саду ці звуки створюють атмосферу спокою, ніби повертаючи неспокійну душу героя додому, до свого тихого куточку. Особливо вони відчутні під час конфліктного монологу з глядачем, коли паузи заповнюються шумом листя або співом пташок, ніби нагадуючи, що герой може знайти свій куточок спокою, де він буде самим собою, що тут можна «зупинитися».

Сцена з поетесою оформлена у жанрі *ambient*, під час якої звучать клавішні інструменти, пади та м'які хети. Ця музика надає сцені ліричності та творчого польоту, особливо коли поетеса читає свої вірші або главковерх намагається поговорити з нею, зрозуміти її, «переконати»... Проте ліричність постійно руйнується втручаннями Тагабата чи Дегенерата, які своїми репліками переносять глядачів назад у жорстоку реальність.

Музика для сцени галюцинацій написана також у жанрі *ambient*, але з домішками тривожних ноток. Басові партії створюють фізичний ефект тремтіння, який відчувається глядачами. Лід-партії доповнюють загальну атмосферу страху та напруження, підсилюючи враження від сцени.

Сцена екстазу главковерха супроводжується треком у жанрі техно-прогресив. Вона розпочинається після кульмінаційного моменту вбивства теософів. Удар барабана кік, оброблений ефектом *delay* (таким звуком відігравали розстріл підсудних), створює відчуття хаотичності та безвиході, перетворюючись на монотонний, прямий ритм, який поступово наростає, коли головний герой одягає навушники дегенерата. Басові партії додаються одна за

одною, формуючи потужну звукову хвилю, яка ніби поглинає персонажів і глядачів, створюючи ефект трансу.

Синтезовані звуки з агресивними партіями лідів поступово інтегруються, нагадуючи механічні заводські звуки, що підсилюють індустріальну атмосферу. Головний герой, одягнувши навушники, повністю зливається з музикою, яка стає відображенням його психічного стану. Вона символізує не лише прийняття жорстокості навколо, але й задоволення від цього процесу, показуючи, як внутрішній хаос захоплює його розум.

Трек продовжує розвиватися, поступово нарощуючи енергію, доки ритм не стає настільки інтенсивним, що аудиторія фізично відчуває його. У цей момент музика зливається з яскравим світловим шоу, створюючи атмосферу рейву, яка захоплює глядачів у стан ейфорії. Однак цей стан різко обривається, коли головний герой серед черниць бачить свою матір. Цей контраст між музичною ейфорією та емоційною трагедією підсилює драматизм сцени та повертає глядачів до жорстокої реальності.

Музика до сцени «Геноциду» побудована на вокальних семплах, гучних ударних і текстурних падах. Вона починається повільно, але поступово набирає темп. У моменти, коли зі стін вистави з'являються руки, ноги та голови, вокальні семпли створюють відчуття, ніби підсудні намагаються докричатися до героя. Це додає сцені ще більшої напруги, враховуючи, що главоверха ледь не затягнули за стінку, поки він розмащує по них чорнила.

У сцені з мертвими деревами використано техніку прискорення та наростання гучності різних елементів у міксі. Музика концентрується на перкусійних та ударних елементах, що побудовані на основі семплів. Сцена виглядає як полювання: мати героя у галюцинаціях садить мертві дерева, а сам герой намагається вирвати ці дерева, зупинити її, але водночас він боїться її присутності. Цей внутрішній конфлікт героя відображається через ламані африканські ритми, які поступово стають напруженішими та прямими.

З кожним новим елементом у міксі музика набуває експресивності, поступово додаються синтезатори та баси, що підсилюють атмосферу

загострення. Візуальний ефект стробоскопів доповнює хаотичність сцени, де межа між реальністю і галюцинацією розмивається. Кульмінація досягає піку, коли ритм і гучність музики створюють абсолютний хаос, і в цей момент все раптово зникає.

Після цього чути лише ледь чутні церковні дзвони, які поступово зникають у тиші. Герой приходить до тями, але сцена залишає відчуття невизначеності: що відбулося. До речі, в попередній сцені мати рятувала дерева, вириваючи їх із землі, щоб вони не згнили. Ці дії супроводжувалися звуками церковних дзвонів, які служили своєрідним вказівником її шляху до порятунку та підкреслюючи її духовну місію. Дзвони стають символом надії й очищення, що перегукується з фіналом сцени мертвих дерев, створюючи емоційний і смисловий зв'язок між епізодами.

Сцена з танцем Андрюші є найемоційнішим моментом вистави. Вона супроводжується треком, що є ремейком відомої мелодії Бетховена «До Елізи». Основу композиції становить семпл мелодії з музичної скриньки, знайомої всім, яка слугує лейтмотивом Андрюші протягом усієї вистави. Ця мелодія символізує його милосердність і невимовний внутрішній протест проти системи, у якій він змушений існувати як гвинтик.

На противагу Андрюші, лейтмотив Тагабата відображає його байдужість і цинізм: він постійно наспівує «Гореадорський мотив» під час вбивств, ніби демонструючи байдужість та цинізм. Проте глибший підтекст цього мотиву вказує на його спробу заглушити реальність і не чути звуків смертей, що постійно супроводжують його. Музична скринька та мотиви Тагабата весь час конфліктують, створюючи напружений діалог між двома полярними світоглядами.

Коли Андрюша все таки втікає на фронт, очевидно, що він не буде там убивати. Його танець стає кульмінаційною сценою, яка висловлює його глибокий протест проти війни, насильства і геноциду. Танцюючи на столі, Андрюша нагадує балеринку з музичної скриньки, але в образі солдата.

Його рухи починаються з зациклених балетних зв'язок, які символізують його невольність в системі.

Мелодія скрипки поступово обростає новими елементами: додаються партії скрипок, струнних інструментів, гучні ударні та баси. Кожен наступний квадрат треку прискорюється, створюючи наростаючу напругу. Зі збільшенням темпу танець Андрюші також змінюється: його рухи стають хаотичними, агресивними, з елементами контемпорарі і wog. Це вже не просто протест, а боротьба за виживання.

Ситуація ускладнюється, коли разом із наростанням ударних у сцені з'являються звуки куль, що пролітають поруч із Андрюшею. Він намагається ухилитися, його рухи перетворюються на відчайдушну боротьбу. Але темп треку досягає критичної точки, коли він більше не встигає реагувати, і в нього влучає куля. У цей момент музика затихає, як і рухи шкатулки. Завершення сцени залишає глядачів з глибоким відчуттям трагедії, демонструючи, що навіть найсміливіший протест може виявитися безсилим перед величезною жорстокою системою.

2.3.4. Засоби виразності (режисерський прийом, режисерський акцент)

Режисерські прийоми.

«Злам четвертої стіни».

Головний герой своїми монологами звертається до глядачів, шукаючи допомоги у вирішенні внутрішніх конфліктів. Це створює ефект особистої залученості аудиторії.

«Театр у залі».

Сцени з матір'ю реалізовані в саду, розташованому серед глядачів, що підкреслює інтимність моментів. Актори взаємодіють з природним простором і навіть долучають аудиторію.

«Звучання лейтмотиву».

Пісня матері є ключовим звуковим символом, що звучить у різних емоційних контекстах, впливаючи на внутрішній світ головного героя.

«Стоп-кадр та оживлення сцен».

Використовується для виділення монологів героя або інтимних моментів. У сценах підсвічується головний персонаж, тоді як інші герої завмирають.

«Танцювальний прийом».

Сцена екстазу Главковерха під техно-музику демонструє його внутрішнє задоволення від насильства та всюдозволеності.

«Світлові акценти».

Потік світла, спрямований на Главковерха, символізує його сумління.

«Відкритий хід та перебудова декорацій акторами».

Під час танцю Андрюші, який виконується у стилі музичної скриньки, актори відкрито змінюють декорації на очах у глядачів. Цей прийом символізує нестабільність і хаотичність внутрішнього світу персонажів, створюючи додатковий шар інтерактивності між виконавцями та аудиторією. Він також акцентує увагу на тому, що всі події вистави є штучно сконструйованими, підсилюючи метафоричне значення сцени.

Режисерські акценти.

1. *Посохле дерево сина в саду* - проєкція запущеної чорноти в душі «Я».
2. *Потік світла на Главковерха, який слідує постійно за ним* – уособлює його власне сумління.
4. *Обмотані обличчя підсудних білою тканиною* – така свого роду маска, створює ефект «чистоти й невинності» особи, а також «безликості».
5. *Підписи смертельних вироків у вигляді обмазування чорнилами обличчя підсудних* – пряме плямування чистого обличчя невинних людей, тобто не важливо хто ця людина, за що затримана і чи взагалі вчинила щось злочинне. Їх в будь-якому випадку засудять до розстрілу.

6. *Ілюзія матері, яка з'явилася під час суду партизана* – знак, що його сумління задихається.
7. *Звуки удару, який нагадує удар серця (кік з обробкою ділею)* – таким звуком супроводжуються вбивства підсудних.
8. *Порятунок матір'ю дерев, які почали гинути на очах* – вказівка на те, що син вже майже на стадії позбавлення своїх останніх людських частинок.
9. *Звуки канонади, тачанок, пострілів* - загострення ситуації на лінії фронту.
10. *Главковерх одягає навушники дегенерата перед танцем в екстазі* – остаточний зв'язок із звірячою жорстокістю, тотальна байдужість на людське життя.
11. *Андрюша в образі музичної скриньки, його танок на фронті* – уособлює загибель людського сумління, беспорядність людського милосердя.
12. *Заспів матері* – символ душевного спокою головного героя.
13. *Масове пластичне винищення всіх підсудних* – апогей байдужості главковерха до людського життя, тотальна втрата моральних цінностей.
14. *Посадка мертвих дерев матір'ю в ілюзіях «Я»* - тотальна втрата сина.
15. *Тагабат дає шанс відпустити матір* - прояв милосердя навіть від найцинічнішого персонажа.
16. *Вбивство матері* – смерть душі та моральних цінностей людини.
17. *Самогубство Главковерха чорного трибуналу* – образ утопічності його ідеї, беспорядність та безвихідь після втрати матері, усвідомлення того, що неможливо нічого повернути.

2.3.5. Композиція творчого проєкту (за режисерськими епізодами)

1. «Мама в саду».

Мати доглядає сад, помічаючи, що дерево її сина почало псуватися. У фоні чути вибухи та бої в місті, що підкреслює її тривогу та невизначеність щодо долі сина.

2. «Наївна Втома Главковерха».

Главковерх виходить із маєтку, щоб уникнути звуків страти підсудного. У своєму монолозі він звертається до глядачів, розповідаючи про свою втому та водночас ідеалізуючи комуністичні ідеї.

3. «Суд над партизаном».

Незламний партизан відкрито відкидає комуністичні ідеї. Ця сцена показує безсилля Главковерха перед людиною, яка має міцний стержень.

4. «Поетеса і Андрюша».

Підсудна поетеса, знайома з Андрюшею, отримує вирок через свої записи. Андрюша протестує, що призводить до відкритої конфронтації з колегами.

5. «Відвертість Глаковерха Андрюші».

Главковерх і Андрюша залишаються наодинці. Главковерх намагається пояснити свою позицію, але конфлікт досягає апогею, після чого Андрюша покидає його.

6. «Покірність комуні».

Главковерх схиляється перед символом режиму – плівкою, але згадує матір, що викликає в нього сумніви.

7. «Зустріч із матір'ю».

Син повертається додому і намагається переконати матір не йти до монастиря. Їхня розмова завершується сваркою, але мати заспокоює його колисковою.

8. «Суд над крамарем».

Крамаря звинувачують у приховуванні їжі, але він виправдовується, що робив це для людей. Главковерх, не вірячи йому, наказує розстріляти.

9. «Перші галюцинації».

Під час страти крамаря Главковерх бачить привид матері, яка проходить крізь сцену. Це створює контраст між реальністю та його внутрішніми страхами.

10. «Порятунок дерев».

Мати намагається врятувати дерева, пересаджуючи їх до монастиря. Сцена супроводжується звуками дзвонів, що підкреслює її відданість духовному.

11. «Суд над теософами».

Главковерх звіряє свої методи з підсудними, але його відволікають новини про прорив оборони.

12. «Екстаз».

Главковерх піддається насолоді від влади, слухаючи музику та наказуючи страчувати підсудних без суду.

13. «Геноцид».

Сцена в червоному світлі, де Главковерх підписує смертельні вироки, обмащуючи чорнилом руки, які виходять зі стіни.

14. «Викрадені дерева».

Главковерх повертається до саду, але не знаходить ані дерев, ані матері. Він замислюється над своїм життям.

15. «Смерть матері».

Главковерх стикається з матір'ю, але не може її вбити зброєю, натомість душить її, що символізує остаточну втрату людяності.

16. «Мертві дерева».

Главковерх бачить галюцинації мертвих дерев і намагається повернутися до реальності, але його сумління перемагає.

17. «Танець Андрюші».

Андрюша виконує смертельний танець, символізуючи боротьбу зі системою, але його вбивають на полі бою.

18. «Самогубство Главковерха».

Розуміючи крах своїх мрій і повну самотність, Главковерх вирішує покінчити з життям.

2.3.6. Режисерське трактування дійових осіб (система образів у виставі)

Главковерх, «Я».

Головна життєва потреба – здійснення комуністичних ідеалів у реальному житті. Він мріє про «тихі озера загірної Комуни» та прагне довести свою вірність революції, ліквідуючи будь-які прояви слабкості чи сентиментальності.

Надзавдання – довести свою вірність революції. Ліквідувати будь-який прояв слабкості чи сентиментальності, щоб утвердити себе як невід’ємну частину революційної машини.

Зерно – фанатик на межі краху.

Наскрізна дія – боротьба з власною совістю та слабкістю з метою стати зразковим революціонером.

Другий план – прагне віднайти душевний спокій і звільнитися від гнітючого відчуття провини. Його мрії про ідеальну реальність, де він міг би бути щасливим, залишаються прихованими від інших.

Мати.

Головна життєва потреба – вберегти свого єдиного сина та ствердження моральних цінностей.

Надзавдання – Зупинити вбивство невинних людей і повернути сина до людяності.

Зерно – тиха мучениця, спокутниця.

Наскрізна дія – боротьба за збереження духовних і моральних принципів у світі, що зруйнований революцією. Пробудження совісті або сумління главковерха.

Другий план – боротьба з собою як матір'ю та почуттями до сина, оскільки відчуває, що той став зовсім «чужим». Це призводить до прийняття рішення піти всупереч главковерху, агітуючи проти комуни та сина.

Доктор Тагабат.

Головна життєва потреба – порятунок власної "шкурки" та задоволення амбіцій через контроль і маніпуляцію іншими.

Надзавдання – зайняти місце главковерха і далі просунутись по кар'єрній драбині, здобуваючи владу.

Зерно – маніпулятивний хамелеон, удав.

Наскрізна дія – випробовування стійкості главковерха та інших, намагання їх зламати.

Другий план – поза видимою холодністю Тагабата ховається втома від безкінечної жорстокості. Він бореться зі спогадами про власну людяність, яку майже придушив заради революції, але ховається за алкоголем, щоб знову не «відчувати».

Андрюша.

Головна життєва потреба – збереження своєї душі та моральності, уникнення участі в жорстокості.

Надзавдання – зупинити вбивство невинних людей, боротися з байдужістю.

Зерно – безсилий протестант, чуйний комунар.

Наскрізна дія – боротьба за право залишатися собою у світі, який змушує зраджувати власні принципи.

Другий план – Андрюша боїться, що його слабкість зробить його співником жорстокості. Він водночас готовий пожертвувати собою, щоб спокутувати провину та зупинити несправедливість.

Дегенерат.

Головна життєва потреба – Задоволення інстинкту стадності та збереження мінімуму потрібності комусь, який він вже має.

Надзавдання – захистити свою "родину" (комуни) і тих, хто про нього дбає. Дегенерат сприймає комуни як свою єдину родину, яка прийняла його, виховала, дала йому місце у світі, і його прагнення захистити її базується на потребі бути частиною чогось більшого, ніж він сам.

Зерно – вартовий пес комуни, вовчок.

Наскрізна дія – Ліквідувати всіх, хто загрожує його "родині" та революції.

Другий план – дегенерат прагне любові, але любить лише так, як вміє: через сліпу вірність і захист. Його приховане бажання бути потрібним і прийнятим залишається незадоволеним. У сценах, коли з'являється мати, ми бачимо його внутрішній конфлікт. Він відчуває зв'язок між главноверхом і матір'ю, який є глибшим та перевершує його власний зв'язок із комуною. Це виявлення справжньої любові – коли тебе люблять просто за те, що ти є, – для дегенерата залишається невідомим і викликає замішання у своїх почуттях.

Висновки до другого розділу

У другому розділі, присвяченому режисерській експлікації артпроєкту «Я (Романтика)», було здійснено ґрунтовний аналіз драматургічного матеріалу та розроблено концепцію постановки. Розділ включає обґрунтування вибору тексту, режисерський аналіз твору та формування образного бачення вистави.

Вибір новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» зумовлений її актуальністю та універсальністю. Твір порушує питання втрати людяності, фанатичної віри в ідеологію та моральної деградації, що є співзвучним із сучасними суспільними викликами. Символізм тексту, психологічна глибина

героїв та алегоричність конфліктів відкривають широкий простір для театральної інтерпретації.

Новела є психологічним портретом головного героя, фанатика революції, який, втрачаючи моральні орієнтири, стає символом дегуманізації. Конфлікти твору – внутрішній (боротьба совісті та ідеології) і зовнішній (зіткнення гуманізму й фанатизму) – стали основою для сценічної побудови вистави. Змістовне наповнення твору дозволило дослідити межі морального вибору людини в умовах жорстокої реальності.

Музичне оформлення вистави – багатошарове, з використанням жанрів техно, ембієнту та прогресив-хаусу. Ці стилі передають емоційну напругу, екстаз і деградацію. Звукові ефекти – удари, шум дерев, звуки розстрілів – акцентують кульмінаційні моменти. Пластика рухів підкреслює роздвоєність головного героя, його внутрішні муки та постійну боротьбу між обов'язком і людяністю.

Для підсилення драматизму використано прийоми «зламу четвертої стіни», де головний герой звертається до глядачів, та «театру в залі», інтегруючи аудиторію в події вистави. Символічні деталі, як-от сухе дерево, навушники дегенерата та чорнильні плями на обличчях підсудних, допомагають розкрити ідею втрати моральних орієнтирів.

Композиційна побудова ґрунтується на поступовій деградації героя через низку символічних подій, як-от суди, екстаз і фінальне самогубство. Кульмінаційний момент – убивство матері – відображає остаточний крах людяності героя.

Творчий проєкт покликаний нагадати про небезпеку сліпої віри в ідеологію, що знищує людські цінності. Вистава закликає до переосмислення внутрішніх моральних меж кожної людини, акцентуючи на необхідності зберігати людяність навіть у найжорстокіших умовах.

Другий розділ дослідження показує, як режисерська інтерпретація новели «Я (Романтика)» дозволяє актуалізувати її тематику та розкрити нові грані твору через сучасні сценічні засоби. Запропонована концепція вистави

не лише переосмислює текст, але й підсилює його емоційний та моральний вплив на глядача.

Особливий акцент зроблено на використанні електронної музики, яка стає інструментом не лише для створення атмосфери, але й для розкриття психологічних станів героїв. Експериментальне поєднання традиційного драматургічного матеріалу та сучасних сценічних технологій підкреслює багатогранність мистецьких можливостей, дозволяючи досягти імерсивного ефекту та глибшого емоційного резонансу у глядачів.

Усі проведені дослідження, режисерський аналіз та обґрунтування дозволили чітко сформулювати концепцію використання електронних музичних форм для створення тонального образу вистави. Цей підхід дав змогу зосередитися на глибокій інтеграції музики в драматургічну тканину, створюючи новий рівень сприйняття сценічного дійства. Таким чином, електронна музика стала ключовим засобом для реалізації режисерського задуму, забезпечуючи емоційне та ідейне наповнення постановки.

РОЗДІЛ 3. РЕЖИСЕРСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ ВИСТАВИ «Я (РОМАНТИКА)». ВТІЛЕННЯ РЕЖИСЕРСЬКОГО ЗАДУМУ

3.1. Режисерське втілення задуму вистави «Я (Романтика)».

3.1.1. Робота з драматургом (створення інсценізації новели)

Адаптація новели Миколи Хвильового до сценічного формату передбачала значну переробку тексту, оскільки оригінал має прозовий формат, який перенасичений описами та майже не містив діалогів. У процесі створення сценарію було розроблено нові репліки, які відповідали драматургічній структурі постановки.

Для забезпечення історичної достовірності проводилося вивчення матеріалів про період Громадянської війни, політичні ідеології та побут того часу. Це дозволило створити багатшаровий контекст, який підкреслював психологічну глибину персонажів. Додатково був введений персонаж партизана, що підкреслив ідеологічні протиріччя у творі.

Під час репетицій текст адаптувався до динаміки сценічної дії. Це забезпечило природність акторських реплік і гармонію між драматургією та пластичним малюнком. Як результат, інсценізація зберегла основні ідейні акценти оригінального тексту, доповнивши їх сучасними сценічними засобами.

3.1.2. Робота з художником-сценографом (визначення просторово-пластичної концепції)

Робота зі сценографією передбачала створення просторово-пластичної концепції, яка відображала ідею «стерилізації суспільства». Основний акцент був зроблений на мінімалістичному стилі, що символізував соціальну ізоляцію та репресії. У процесі співпраці обговорювалися можливості використання геометричних форм, монохромної палітри та контрастного освітлення.

Реалізація задуму вимагала поєднання естетичних і практичних рішень. Сценографія була побудована на принципах трансформації простору: сцена змінювалася відповідно до емоційної напруги, яка наростала в кожній наступній сцені. Центральною декорацією була кімната з ПВХ-плівки, встановлена на металевому каркасі. (Додаток В) Конструкція базувалася на алюмінієвих меблевих трубах із системою кріплення «Джокер». Цей варіант було обрано через його легкість, відносну міцність та економічність, хоча система кріплення потребує регулярного обслуговування через зношування і крихкість.

Для забезпечення стійкості конструкції використовували додаткові вантажі. ПВХ-плівка була виготовлена за індивідуальним замовленням у фірмі, що спеціалізується на тентових покриттях. Завдяки співпраці з компанією вдалося отримати знижку у розмірі 50%, що дозволило реалізувати проект із мінімальними витратами. Плівка мала розміри 6 × 3 метри, що забезпечувало достатню площу для роботи на сцені. Вона відзначається довговічністю, морозостійкістю і можливістю багаторазового використання. Це дозволило адаптувати конструкцію до різних сценічних просторів, наприклад, при зміні локацій з Київського академічного театру ляльок до Центру Леся Курбаса.

Окрім основної декорації, створювалися штучні дерева: натуральні стовбури були поєднані з пластиковим листям на дротовій основі. Це забезпечило їхню довговічність та легкість у транспортуванні. Для наповнення горщиків використовували спеціальний легкий ґрунт із субстратом, що зменшував загальну вагу декорацій.

Декорація неодноразово піддавалася технічним коригуванням. Наприклад, при адаптації до нового сценічного простору довелося скоротити передню плівку і загнути її краї. Це підкреслює гнучкість матеріалів і їхню здатність до модифікації відповідно до умов.

3.1.3. Робота з композитором

У процесі створення музичного оформлення до вистави «Я (Романтика)» було виявлено суттєві переваги електронних музичних форм у порівнянні з традиційними підходами. Головною перевагою стала ергономічність електронної музики. Завдяки універсальним інструментам та багатим бібліотекам семплів, можливість створювати, адаптувати та миттєво інтегрувати музику безпосередньо під час репетицій значно підвищила ефективність роботи. Близько 60% музичних композицій створювалися у реальному часі під час постановки сцен, що дозволило максимально точно передати атмосферу кожної дії та швидко адаптувати музику до змін. Завдяки використанню DAW з тисячами вбудованих віртуальних інструментів, синтезаторів, звукових бібліотек та ефектів, команда могла негайно адаптувати звучання до сценічного дійства

Електронна музика стала основою для експериментів із характером звучання, що активно впливало на динаміку сцен. Наприклад, у сцені «Екстаз» використовувалися елементи рейву: динамічні біти, сильний бас та синтетичні мелодії, які викликали у глядачів відчуття участі в клубній вечірці. Цей музичний супровід підсилював драматизм моменту та одночасно створював атмосферу ейфорії, відображаючи психологічний стан головного героя.

Глядачі у своїх відгуках зазначали, що сцена викликала в них емоційне ейфорію та драйв, ніби вони теж от-от затанцюють. Проте різкий перехід знову до питання про вбивство матері спричиняв сильний емоційний контраст, що змушував рефлексувати над подвійністю характеру героя.

Сцена з танцем Андрюші музика створила ефект емоційної розрядки. Глядачі описували її як момент відпочинку від загальної напруги вистави. Водночас трагедія, яка завершувала цю сцену, залишала в них глибокий емоційний слід. Використання музичних текстур із легким іронічним відтінком підсилювало візуальні метафори танцю Андрюші як символу боротьби між ідеалами та реальністю.

Окрему увагу приділено вокалу та його обробці. У сценах із матір'ю головного героя використовувалися ефекти дилею, реверберації та хорусу, які підкреслювали трагізм ситуації. Ці технічні засоби дозволяли створити ефект «відлуння минулого», який, за словами глядачів, викликав глибоке співчуття та підсилював драматизм моментів.

Монологи головного героя також оброблялися за допомогою електронних ефектів, що акцентувало на його внутрішньому конфлікті. В одному з ключових епізодів його голос звучав із низькими частотами, що символізувало його внутрішній страх і боротьбу з темними сторонами своєї особистості.

Згідно з результатами опитувань, проведених через Google Forms та відгуками, залишеними на програмках вистави, більшість глядачів позитивно оцінили використання електронної музики. (Додаток Б) Частина з них зазначала, що саме таку атмосферу вони уявляли, читаючи новелу Миколи Хвильового, тоді як інші були приємно здивовані нетиповим рішенням. Дехто описував відчуття, які викликала музика, як «космічні», «абстрактні» та такі, що занурювали в стан галюцинацій.

Актори під час репетицій наголошували на органічності музичного супроводу. Він допомагав їм краще зануритися у свої ролі та адаптувати свої емоції до характеру сцени. Завдяки швидкій адаптації музики під час роботи вдалося досягти більшої глибини у формуванні загального тонального образу вистави. Електронна музика стала своєрідним натхненником для пошуку багатьох мізансцен та правильної взаємодії, допомагаючи нам керуватися лише відчуттями, які ми отримували від різних звукових текстур.

3.1.4. Робота з балетмейстером або з режисером пластики (розробка пластичного малюнку вистави «Я (Романтика)»)

Хореографія стала ключовим елементом у візуалізації психологічного та емоційного стану персонажів. Пластичні рішення розроблялися з урахуванням особливостей кожного героя. Для центрального персонажа була створена

унікальна хореографічна мова, яка передавала внутрішній конфлікт через рвучкі, хаотичні рухи. В епізодах екстазу використовувалися елементи імпровізації, що підкреслювали його емоційну нестабільність.

Особливою стала сцена смерті Андрюші, яка поєднала естетику контемпу, вогу та балетні елементи. Пластичний малюнок цієї сцени був покликаний не лише передати фізичну смерть персонажа, але й символізувати крах його надій. У створенні рухів активно брали участь виконавці, що дозволило врахувати їхню індивідуальність.

Пластичні рішення для масових сцен, таких як "Геноцид", будувалися на основі синхронних рухів, які символізували колективну підкореність і механізованість. Виконавці ролей підсудних працювали у складних умовах, оскільки їхні обличчя були закриті, що вимагало високого рівня взаємодії з партнерами та середовищем.

3.1.5. Робота з акторами (визначення творчих завдань свого персонажа в контексті створення загально сценічного образу)

Робота з акторами включала кілька етапів: застільний період, репетиції «на ногах» і інтеграцію пластичних та хореографічних елементів. Під час застільного періоду детально аналізувалися характери персонажів, їхні психологічні мотивації та взаємодія в контексті історичних подій.

Репетиції «на ногах» стали ключовим етапом, під час якого актори експериментували з різними засобами виразності. Особливу увагу приділяли мізансценам, які підкреслювали драматургічні акценти. Важливим аспектом було розкриття внутрішнього світу персонажів через взаємодію з простором і звуковим середовищем.

Робота з виконавцями у виставі була багатогранним процесом, що включав як індивідуальну підготовку виконавців, так і їхню інтеграцію в загальний сценічний ансамбль. Особлива увага приділялася головному герою, адже його виконання вимагало глибокого опрацювання емоційної динаміки. Важливо було уникнути одноманітного стану паніки чи істерики,

забезпечивши багат шаровість і розвиток персонажа протягом вистави. Напруга в його грі змінювалася залежно від взаємодії з іншими героями, такими як Тагабат чи Мати. Це вимагало високого рівня фізичної витривалості й точного контролю емоцій.

Періодичні зміни акторів у ролях матері, Дегенерата та підсудних додавали варіативності в загальну атмосферу вистави. Кожен новий виконавець приносив власну енергетику, що сприяло експериментальному підходу до сценічних рішень і відкривало нові інтерпретації знайомих сцен. Наприклад, образ матері набував нових рис залежно від стилю гри актора, що підкреслювало її внутрішній конфлікт і емоційну складність.

Особливістю роботи з акторами, які виконували ролі підсудних, було їхнє існування у візуально обмеженому просторі – їхні обличчя були повністю закриті. Це змушувало виконавців довіряти партнерам і сценічному середовищу, реагуючи переважно на відчуття простору та звуку. Їхні завдання включали участь у складних пластичних сценах, таких як «Геноцид», що вимагали високої концентрації та технічної злагодженості.

Фізична і емоційна підготовка акторів відіграла ключову роль у створенні цілісності вистави. Великий обсяг тексту, складні пластичні та хореографічні рішення, численні переміщення й безпосередня взаємодія з глядачем вимагали значних зусиль. Актори повинні були зберігати органічність і природність, забезпечуючи зміну емоційної динаміки від сцени до сцени.

Одним із викликів була адаптація тексту новели до сценічної мови. Репліки будувалися на основі описових фрагментів оригіналу, що дозволило зберегти імпресіоністичну стилістику Миколи Хвильового. Водночас пластичні рішення доповнювали текст, створюючи гармонійний зв'язок між діалогами та рухами. Постійне оновлення акторського складу та їхніх інтерпретацій додавало виставі свіжості, відкриваючи нові можливості для творчих пошуків і збагачення сценічного рішення.

3.1.6. Графік випуску вистави

№ з/п	Дата	Зміст роботи	Задіяні
1	17.04.2023	Початок застільного періоду: читання п'єси, аналіз персонажів, обговорення концепції вистави	Режисер, всі актори
2	19.04.2023	Продовження застільного періоду: аналіз тексту, пошук мотивації персонажів	Режисер, всі актори
3	21.04.2023	Завершення застільного періоду: побудова ескізів мізансцен, узгодження сценічного бачення	Режисер, всі актори
4	24.04.2023	Репетиція Сцени 2 (монолог Я) + доопрацювання сцени з поетесою	Режисер, Главковерх, Андрюша, Поетеса
5	26.04.2023	Репетиція Сцени 3 (допит партизана та поетеси)	Всі, крім матері
6	27.04.2023	Репетиція Сцен 1 та 4 (дійство в саду: початок вистави і сцена з сином)	Главковерх, Мама
7	02.05.2023	Репетиція Сцени 5 (допит крамаря, ілюзія з матір'ю)	Всі актори
8	05.05.2023	Репетиція Сцен 6, 7 (потяг дерев, допит теософів)	Глаковерх, Дегенерат, Мама, Підсудні
9	08.05.2023	Репетиція Сцени 8 (екстаз Главковерха)	Всі актори
10	11.05.2023	Репетиція Сцени 9 (геноцид пачками)	Всі актори
11	13.05.2023	Репетиція Сцен 10, 11 (пустий сад; танець Андрюші)	Всі, за винятком Кліма
12	15.05.2023	Репетиція Сцени 12 (ілюзія, мертві дерева)	Всі

13	17.05.2023	Допрацювання і введення дегенерата у Сцену 11	Режисер, дегенерат
14	18.05.2023	Репетиція Сцени 13 (фінал, вбивство матері)	Всі, крім Андрія
15	20.05.2023	Склейка всіх сцен	Увесь колектив
16	08.06.2023	Репетиція світла і звуку (18:00-21:40) Артем із монологами і танцями; Катя із садовими сценами).	Режисер, Артем, Катя, тех. Команда.
17	09.06.2023	Репетиції пластичних сцен, прогончики, обробка недороблених сцен (9:00-13:00). Всі актори завчасно розминаються!	Режисер, всі актори
18	10.06.2023	Репетиції зі світлом і звуком (час залежить від графіку звукорежисерів і світловиків, зайнятих на «Енеїді»)	Технічна команда, актори
19	11.06.2023	Завершальні репетиції (9:00-14:00, можливо до 15:00 для окремих учасників)	Увесь колектив
20	12.06.2023	Цілий день: окремі акторські прогони та повні прогонні репетиції зі світлом і звуком.	Увесь колектив
21	13.06.2023	Прем'єра	Увесь колектив

3.1.7. Створення паспорту вистави

1. Назва вистави – «Я (Романтика)».
2. Автор – Микола Хвильовий (автор новели), Денис Степчук (автор інсценізації).
3. Режисер-постановник – Денис Степчук.
4. Помічниця режисера – Жусь Юлія.
5. Автор сценографічного вирішення вистави – Денис Степчук.

6. Композитор та звукорежисер – Денис Степчук.
7. Художники по світлу – Євген Кюне, Олексій Маракулін.
8. Хореограф / Постановник пластики – Денис Степчук, Жусь Юлія.
9. Виконавці.
 - Главковерх: Артем Балкін.
 - Мати: Зоряна Халаджій.
 - Доктор Тагабат: Вадим Кирпатий.
 - Андрюша: Максим Новгородський.
 - Дегенерат: Клим Дутіков, Арсен Бойчук.
 - Підсудні: Михайло Загайко, Тетяна Чухен.
 - Художній керівник театру – Гіо Пачкорія.
10. Генеральний партнер вистави і театру «Маланка» – Олександр Шевченко.
11. Спонсор – Михайло Курбаль.
12. Дата прем'єри – 13 червня 2023 року.
13. Жанр - Душевний блуд.
14. Тривалість вистави – приблизно 1 година 30 хвилин.
15. Список реквізиту:
 - лійка;
 - мішок з сіном;
 - цигарки;
 - сірники;
 - маузер (муляж);
 - солдатика іграшкові;
 - чорні круглі окуляри;
 - п'ять рюмок позлочених
 - піпетка;
 - пляшка з пробкою від елітного алкоголю (прозора);
 - чай каркаде (імітація алкоголю);
 - старовинний телефон;

- навушники безпроводні накладні (накладні, сучасні);
- чорнила (харчовий барвник);
- ганчірка;
- посудинка для чорнила (дерев'яна);
- справи підсудних (роздруковані);
- музична скринька у вигляді піаніно з балериною, що танцює;
- мотузки джгутові;
- пов'язки (обмотки на обличчя);
- щоденник поетеси;
- відро залізне (для використаних рукавичок);
- дим-машина;
- пульверизатор з водою (оприскувач);
- рукавички (опудрені);
- крісло-гойдалка;
- 2 старовинні стільці;
- 7 зелених дерев різної величини;
- 7 «мертвих» (сухих) дерев;
- 7 горщиків для посадки дерев наповнених землею;
- стіл старовинний.

16. Список костюмів для вистави «Я (Романтика)».

- *Главковерх*: шкіряна куртка довга з поясом, штани галіфе командирського стилю, чоботи хромові, сорочка бавовняна біла, ремінь на пояс.
- *Мати*: хустинка, жилетка з хутром, тонкий светр сірого кольору, спідниця коричнева, черевики чорні жіночі, термобілизна на все тіло (чорна, прилягаюча).
- *Андрюша*: солдатські штани галіфе, чоботи ялові, ремінь, сорочка бавовняна, кітель солдатський кольору світлого хакі (спецодяг солдата червоної армії).

- *Дегенерат*: кирзові чоботи, біла бавовняна сорочка (брудна, з плямами чорнила), штани, ремінь.
- *Доктор Тагабат*: штани від костюма (тройка), класична біла сорочка (виглажена), чорні класичні туфлі, пояс класичний.
- *Партизан*: чоботи, біла бавовняна сорочка, сині штани.
- *Поетеса*: біла жіноча блузка, елітний чорний жіночий костюм (піджак і штани), туфлі на підйомі (приблизно 2 см).
- *Крамар*: зелений піджачок, сірі штани, біла сорочка, чоботи.
- *Теософка*: довга світло-коричнева спідниця, сіра накидка, хустка, абстрактна, візерункова тонка накидка, кофта сірувато-коричнева, туфлі.
- *Теософ*: коричневі туфлі, брюки й піджак темно-сині, сорочка.
- *Черниці*: чорні чоботи, термобілизна на все тіло (чорна, прилягаюча), довга чорна спідниця, чорна накидка на плечі.

17. Партитура звуку.

№	Репліка	Музика/ефект	Кінець
1	З самого початку, з ЗТМ	Сад вечір	Паралельно з грозою, дуже повільно затихає
2	Коли мати біля людини зупиняється і співає: «... Ой ніхто й не пригорне (2 рази)»	Гроза	Коли мама в ЗТМ пішла зі сцени, плавно затихає
3	Коли Главковерх дуже швидко й багато разів затуляє цигарку	Кік	-
4	«А город причаївся... Тьма!»	Гроза	Коли зі свистом падає на підлогу, різко обриваємо
5	«Тривожно»	Гроза	«Це зрозуміло, я – чекіст...», плавно затихає
6	ЗТМ	Крапельки	Під кінець треку плавно прибираємо

7	«Чи все ж таки приємніше в розмові, ніж ви», сміх	Reverb/delay	Коли Главковерх бере слухавку
8	Після того, як Андрюша б'є по столу паперами	Дзвоник телефону	Коли Главковерх бере слухавку
9	Коли Тагабат наспівує чи насвистує	Reverb	Коли Главковерх вимикає шкатулку
10	Коли загорівся силует на задній стінці	Кік	-
11	Коли Поетеса торкається до плівки	Поетеса біля стінки + Reverb/delay	Ефекти прибираємо після закінчення треку
12	«На міській башті, за перевалом, тривожно дзвенить мідь...»	Reverb/delay	Після фрази «Дійсно, процесія в тому будинку – суцільний садизм», поступово набираємо ефекти
13	Коли Главковерх легенько постукує по стінці біля Поетеси	Поетеса біля стінки + Reverb/delay	Трек сам закінчується
14	Коли Тагабат наспівує чи насвистує	Reverb	Главковерх: «Досить»
15	Коли загорівся силует на задній стінці	Кік	-
16	Главковерх вмикає шкатулку	Reverb	Главковерх смикає Андрюшу: «Вставай»
17	«Шість на моїй совісті», разом з ударом об стіл	Велич	Коли Главковерх різко рукою витирає по плівці, різко обриваємо
18	«Неправда», Главковерх хукає на плівку	Reverb/delay	Коли Главковерх йде забирати шкірянку, поступово
19	В ЗТМ	Сад День	Після того як Главковерх кидає мішок, потрохи плавно прибираємо

20	В ЗТМ, коли мамин спів зтихає	Глуха канонада	Коли заводять підсудного крамаря, плавно зтихає
21	«Виходу немає, часу – також!»	Галюни Мама	Ефекти прибираємо разом із закінченням треку
22	Коли Тагабат наспівує чи насвистує	Reverb	Коли Главковерх випиває
23	Коли загорівся силует на задній стінці	Кік	-
24	Коли Андрюша вмикає шкатулку	Reverb	Коли Андрюша заходить в куліси
25	Главковерх: «Ведіть !»	Reverb/delay	Просто підкріплюємо ефектом репліку
26	В ЗТМ	Сад вечір	Потихеньку прибираємо, плавно
27	Коли мама понюхала землю та оглядається на всі дерева	Колокола	Коли на Главковерха дають світло, плавно зтихає
28	Коли Дегенерат починає грати на мотузках	Reverb	Коли закінчує грати на мотузках
29	Главковерх: «Христос!?»	Reverb/delay	Просто підкріплюємо ефектом репліку
30	На фразі: «Тоді якого ж чорта мать вашу перетак, Ви не зробите цього Месію з чека!?»	Дзвоник телефону	Коли Главковерх бере слухавку
31	Коли загорівся силует на задній стінці	Техно кік	Коли заводять черниць на центр кімнати, Главковерх повторює: «Розстрілять»
32	Тагабат: «Ах ти ж чортова кукло...»	Reverb/delay	Главковерх стукає по столі
33	Сміх Тагабата	Reverb	Коли на Тагабата виливають вино
34	Коли Главковерх сідає за стіл	Геноцид	-

35	Коли Тагабат підходить до Андрюші	Дзвоник телефону	Коли Тагабат бере слухавку
36	Тагабат: «На місці, як і завжди!»	Евакуація	-
37	В ЗТМ	Сад день	Коли з'являється промінь, дуже непомітно прибираємо
38	В ЗТМ	Музична скринька	-
39	В ЗТМ	Мертві дерева 1	-
40	Коли Главковерх вириває дерево зліва від столу	Мертві дерева 2	+ трохи Reverb
- =д41	Одразу після минулого треку	Канонада	Коли цілує маму в чоло прибираємо канонаду, плавно
42	Одразу після Канонади	Дзвін у вухах	Коли Главковерх вийде поперед матері
43	Коли він далеко в коридорі «ТА-ТА»	Постріл	-
44	В ЗТМ 5 секунд	Семпл музична скринька	Коли глядачі йдуть, плавно прибираємо

3.2. Постпродакшн (реклама, PR-акції, рецензії)

Театр «Маланка» завжди робив ставку на цифрову комунікацію. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube: активне ведення сторінок театру з регулярним оновленням контенту, що охоплює закулісся, анонси, відеозаписи вистав, інтерактиви з підписниками.

Глядацькі нарізки моментів вистави у TikTok стали трендовими, набираючи понад 150,000 переглядів, що створило хвилю популярності, ще з першого показу вистави.

Особливе місце зайняв тизер вистави – короткий, але наповнений драматизмом відеоролик, який став вірусним в Instagram, значно збільшивши перегляди та охоплення.

Також важливим кроком стало завантаження альбому з 8 треками, які грають у виставі на стримінгові платформи. Це був новий досвід для нас, але помітно, що глядачі переходять слухати музику і давно вже шукають її на просторах інтернету, тож скоріш за все це буде регулярно виконуватися й з іншими виставами, оскільки так ми отримуємо ще один інструмент для утримання глядача та формування власної спільноти.

«Я (Романтика)» була показана на фестивалі «Мельпомена Таврії», що стало визначною подією для театру. Участь у фестивалі привернула увагу ЗМІ, таких як «Elle.UA», «The Village», «Бунт UA», «Театральна риболовля», а також відомих критиків, режисерів і письменників (Олександр Неволов, Тарас Томенко (режисер фільму «Будинок Слово») . Це розширило аудиторію та створило новий рівень довіри до вистави.

Рік потому, ми вирішили піти на сміливий експеримент – відкрита бесіда з глядачами після вистави. Люди ставили питання, обговорювали деталі, а деякі навіть зізнавалися, що були на виставі втретє чи вчетверте. Це дозволило краще зрозуміти, що зачіпає нашу аудиторію.

Раніше для продажу квитків, ми використовували платформу «Kontramarka.ua». Згодом відбувся перехід на продаж квитків через офіційний сайт театру, стало важливим кроком. Це дало можливість краще контролювати процес і зібрати повну базу даних про наших глядачів. Промоакції, розіграші квитків і мерчу (наприклад, брендovanі чашки чи екторби) допомагали зберігати зацікавленість між виставами.

Висновки до третього розділу

У третьому розділі, присвяченому режисерській експлікації вистави «Я (Романтика)», було розглянуто ключові аспекти втілення режисерського

задуму. Проведений аналіз продемонстрував, як різні творчі елементи, зокрема робота з драматургом, сценографом, композитором, хореографом та акторами, об'єдналися для створення цілісного сценічного продукту.

Адаптація драматургічного матеріалу до сценічного формату дозволила зберегти автентичність тексту та водночас забезпечити його сценічну динаміку. Розробка нових реплік і фокус на історичній достовірності сприяли створенню глибшого контексту, що підкреслював емоційну та психологічну складову постановки.

Просторово-пластична концепція вистави була реалізована через мінімалістичний підхід, який символізував соціальну ізоляцію та механізованість суспільства. Використання ПВХ-плівки, трансформаційних декорацій і геометричних форм дозволило створити візуально виразний простір, що адаптувався до емоційного напруження кожної сцени.

Музичний супровід став важливим елементом постановки. Електронна музика, завдяки своїй ергономічності та багатогранності, стала основою для створення тонального образу вистави. Елементи техно, ембієнту та рейву підкреслювали внутрішній конфлікт персонажів, збагачували драматургію та сприяли зануренню глядачів у атмосферу твору. Застосування музичних ефектів, таких як дилей, реверберація та синтезатори, підсилювало емоційний вплив сцен, особливо кульмінаційних моментів.

Пластичні малюнки стали потужним інструментом для візуалізації психологічного стану героїв. Унікальна хореографічна мова центрального персонажа передавала його внутрішні конфлікти через хаотичні, рвучкі рухи. Масові сцени синхронізованих рухів підкреслювали колективну підкореність і соціальну репресивність.

Акторський ансамбль продемонстрував високий рівень підготовки та органічності у виконанні ролей. Особлива увага приділялася емоційній динаміці центрального персонажа, який балансував між людяністю та фанатизмом. Використання пластики та інтерактивних взаємодій із простором дозволило глибше розкрити драматургічний потенціал героїв.

Успішне використання цифрових платформ для реклами вистави сприяло залученню ширшої аудиторії. Активна присутність у соціальних мережах, інтерактивів з глядачами та участь у фестивалях закріпили успіх вистави та її рентабельність.

ВИСНОВКИ

У процесі реалізації кваліфікаційної роботи на тему «Електронні музичні форми у сучасному сценічному мистецтві (на прикладі вистави «Я (Романтика)» за новелою М. Хвильового)» були виконані всі поставлені завдання, спрямовані на дослідження впливу електронної музики на сценічне мистецтво та розробку інноваційного підходу до її інтеграції у театральну постановку.

Джерелознавчий метод дозволив сформувати широку базу наукових і практичних матеріалів, які стали основою для аналізу електронної музики у сценічному мистецтві.

Історико-культурний метод дав змогу простежити розвиток електронної музики та її інтеграцію у театральне середовище через призму суспільних і технологічних змін.

Аналітичний метод забезпечив систематизацію досліджень, присвячених сучасним формам й жанрам електронної музики та їхньому використанню у сценічному мистецтві.

Метод режисерського аналізу сприяв визначенню драматургічних особливостей твору, що допомогло сформувати концепцію постановки.

Компаративний метод використано для порівняння специфіки використання електронної музики у різних театральних проєктах, що дало змогу розкрити нові підходи до її інтеграції.

Метод теоретичного узагальнення допоміг сформулювати основні висновки за результатами дослідження кожного з розділів.

Метод практичної реалізації забезпечив безпосереднє втілення дослідницьких ідей у виставі «Я (Романтика)», з акцентом на її тонально-звуковий образ.

У першому розділі було розглянуто історію, розвиток та сучасні тенденції електронної музики, проведено аналіз літератури, досліджень і джерел, що стосуються її жанрів, їхнього впливу на емоційне сприйняття

глядачів та ролі у театральному просторі. Визначено понятійно-категоріальний апарат, який включає ключові терміни та методологічні підходи, необхідні для аналізу використання електронної музики у театральній постановці. Обґрунтовано сучасні тенденції використання електронної музики у театрі, яка дозволяє створювати унікальні звукові текстури, розширюючи естетику сценічного мистецтва.

Другий розділ зосереджено на режисерському аналізі й трактуванні новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)». Вибір матеріалу було мотивовано його глибоким психологізмом, актуальністю теми морального вибору та універсальністю конфлікту гуманізму й фанатизму. Визначено надзавдання та наскрізну дію вистави. Символізм, пластичність та аудіовізуальні засоби стали основними елементами сценічного рішення. Сформовано жанрово-стильову концепцію вистави, зосереджену на використанні електронної музики, пластичних малюнків і взаємодії акторів із простором.

У третьому розділі описано практичне втілення режисерського задуму, яке охоплювало адаптацію новели до сценічного формату, створення просторово-пластичної концепції та інтеграцію електронної музики у драматургічну тканину вистави. Окреслено технічні та творчі аспекти створення вистави: робота з акторським складом, хореографією, музикою, реквізитом і декораціями. Пластичні рішення відображали внутрішній стан героїв, зокрема через хореографію, яка стала центральним елементом для візуалізації емоцій. Проведено успішну рекламну кампанію з використанням соціальних мереж і цифрових платформ, що забезпечило високий рівень популярності вистави та інтерактивний контакт із аудиторією.

Робота підтвердила значущість електронної музики як інструменту для оновлення театральної естетики та розширення художніх можливостей сучасної сцени. Впроваджені інноваційні рішення дозволили не лише розкрити драматургічний потенціал новели М. Хвильового, але й відкрити нові горизонти для розвитку українського театру. Результати дослідження та

постановка вистави «Я (Романтика)» підтверджують, що використання електронних музичних форм є перспективним напрямом, який заслуговує на подальшу увагу у наукових і творчих колах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Benabdellah A. Détroit, ville techno : analyse musicale et géographique d'une ville noire en pleine mutation. *L'Information géographique*. 2017. Vol. 81, no. 1. P. 68. URL : <https://doi.org/10.3917/lig.811.0068> (дата звернення : 16.04.2024).
2. Cook G. Croydon, community, soundsystem culture: Tracing the history of dubstep. *Red Bull Energy Drink – Verleiht Flüüügel*. URL : <https://www.redbull.com/gb-en/history-of-dubstep-music> (дата звернення : 11.07.2024).
3. Dudnyk Y. The impact of musical art on the emotional world of a person and society. *The sources of pedagogical skills*. 2023. No. 32. P. 88–94. URL : <https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292639> (дата звернення : 11.07.2024).
4. Glinsky A. *Theremin: ETHER MUSIC AND ESPIONAGE (Music in American Life)*. University of Illinois Press, 2000. 480 p.
5. Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions. *Nature Reviews Neuroscience*. 2014. Vol. 15, no. 3. P. 170–180. URL : <https://doi.org/10.1038/nrn3666> (дата звернення : 16.04.2024).
6. Neuroendocrine responses of healthy volunteers to `techno-music': relationships with personality traits and emotional state / G. Gerra et al. *International Journal of Psychophysiology*. 1998. Vol. 28, no. 1. P. 99–111. URL : [https://doi.org/10.1016/s0167-8760\(97\)00071-8](https://doi.org/10.1016/s0167-8760(97)00071-8) (дата звернення : 01.01.2025).
7. Pinch T., Trocco F. *Analog Days: The invention and impact of the Moog synthesizer*. Harvard University Press, 2004. URL : <https://doi.org/10.4159/9780674042162> (дата звернення : 10.04.2024).
8. Schaeffer P. *Traité des objets musicaux.: Essai interdisciplines*. Paris : Éditions du Seuil, 1966. 617 p.

9. Snoman R. Dance music manual: Tools, toys and techniques. 2nd ed. Amsterdam : Focal Press, 2009. 522 p.
10. The ‘Musical Telegraph’ or ‘Electro-Harmonic Telegraph’, Elisha Gray. USA, 1874. *120 Years of Electronic Music*. URL : <https://120years.net/the-musical-telegraphelisha-greyusa1876> (дата звернення : 16.04.2024).
11. Williams S. Technical influence and physical constraint in the realisation of *Gesang der Jünglinge*. *Tracking the Creative Process in Music*, Paris, 8 October 2025.
12. Болгарова Н. Вистава «Калігула»: кривавий диктатор. *YABL*. URL : <https://yabl.ua/2022/07/11/vistava-kaligula-krivavij-diktator> (дата звернення : 24.10.2024).
13. Бондаренко А. І. Електронна музика в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2021. 293 с.
14. Гелетюк О. Рейвізор Назар Мочула: “Рейв – це втеча від реальності”. *Глузд*. URL : <https://gluzd.org.ua/articles/reivizor-nazar-mochula-reiv-tse-vtecha-vid-realnosti/>. (дата звернення : 24.10.2024).
15. Епоха семплування. *SKVOT / СКВОТ – онлайн-курси про рекламу, кіно та мистецтво | SKVOT*. URL : <https://skvot.io/uk/blog/epoha-semplirovaniya> (дата звернення : 26.10.2024).
16. Калігула. *Головна сторінка - Театр Франка*. URL : <https://ft.org.ua/performances/kaligula> (дата звернення : 24.10.2024).
17. Крипчук М. В. Тональний образ масового театралізованого видовища в контексті створення загальносценічного художнього образу. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С.187–191.
18. Крипчук М. В., Мельник М. М. Словник режисера естради та масових свят. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 175 с.
19. КУН Ц. Електронна музика: розвиток технічних методів та художні досягнення. *Humanities science current issues*. 2020. Т. 2, № 34. С. 60–63.

- URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-2-8> (дата звернення: 10.12.2024).
20. Куц Є. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури : монографія. Київ : НАКККіМ, 2015, 160 с.
 21. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917-1927) / ред. С. Пилипенко. Київ : Держвидав України, 1928. 672 с.
 22. Микола Хвильовий - Московські задрипанки. *Мислене древо – багатоцільовий український сайт.* URL : <https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Lit/Kh/Xvylyjovyj/Liter/Apologety/13MoskovskiZadrypanky.html> (дата звернення : 28.11.2024).
 23. Микола Хвильовий (1893-1933). Біографія. *Українська література. Теорія літератури. Готуймося до іспиту та ЗНО з української літератури.* URL : <https://www.ukrlitzno.com.ua/mikola-xvilovij-1893-1933-biografiya/> (дата звернення : 16.01.2025).
 24. Мистецьке дійство перформативної соціодрами «Клепач» - Карпатський об'єктив. *ko.net.ua.* URL : <https://life.ko.net.ua/?p=20599> (дата звернення : 10.01.2025).
 25. Надзвичайні позасудові органи. *Енциклопедія Сучасної України.* URL : <https://esu.com.ua/article-70877> (дата звернення : 12.07.2024).
 26. Про театр – ТЕАТР МАЛАНКА. *ТЕАТР МАЛАНКА – Камерний театр "Маланка", який несе українську літературну моду.* URL : <https://malanka.theater/про-театр/> (дата звернення : 16.01.2025).
 27. Розуміння 10 типів синтезу. *eMastered: AI Mastering & Online Mastering by Grammy Winners.* URL : <https://emastered.com/uk/blog/types-of-synthesis> (дата звернення : 10.12.2024).
 28. Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. Херсон : Вид-во «Стар», 2016. 52 с.
 29. Степчук, Д. О., Гусакова Н.М. Електронна музика як засіб емоційного впливу на глядача. *Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції*

- та європейська інтеграція* : матеріали IV всеукр. наук. конф., Київ, 19 квітня 2024. Київ, 2024. С. 177-180.
30. Телегармонія Тадея Кехілла. *Synthmuseum.com - Your Vintage Synthesizer Resource*. URL : <https://www.synthmuseum.com/magazine/0102jw.html> (дата звернення : 16.04.2024).
 31. Хвильовий М. Г Я (Романтика) / інсценізація вистави «Я (Романтика)» реж. Д. Степчука. Київ, 2023. 26 с. URL : <https://drive.google.com/file/d/1bgAgAtvqfxFo16qrC4CvgaSQLz74YyLk/view?usp=sharing> (дата звернення : 16.04.2024).
 32. Хвильовий М. Г. Повість про санаторійну зону. Сентиментальна історія. Я (Романтика) / ред. О. Дубчак. Київ : Віхола, 2011. 256 с.
 33. Хвильовий М. Г. Твори в п'ятьох томах / ред. О. Зінкевич ; упоряд. Г. Костюк. Балтімор : Укр. Вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1978. 436 с.
 34. Хвильовий. Краткая биография... *UKRLIT.ORG*. URL : http://ukrlit.org/khvyliovyi_mykola/kratkaya_biografiya (дата звернення : 28.11.2024).
 35. Що таке нашарування в музиці?. *eMastered: AI Mastering & Online Mastering by Grammy Winners*. URL : <https://emastered.com/uk/blog/what-is-layering-in-music> (дата звернення : 16.09.2024).
 36. Що таке синкопа і як її використовувати в музиці?. *eMastered: AI Mastering & Online Mastering by Grammy Winners*. URL : <https://emastered.com/uk/blog/mation> (дата звернення : 16.09.2024).
 37. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник : навч. кн. 2-ге вид. Тернопіль : Богдан, 2009. 352 с.
 38. Як звук стає терапією. Бліц з творцем проекту Ambiotik з Калуша - Postimpreza. *Postimpreza*. URL : <https://postimpreza.org/talsk/iak-zvuk-staie-terapiiei-u-blits-z-tvortsem-proiektu-ambiotik-z-kalusha> (дата звернення : 07.12.2024).

39. Як написати техно. *bestDJs*. URL : <https://bestdjs.com.ua/faqdjs/electronicmusic/kak-napisat-tehno> (дата звернення : 24.10.2024).
40. Як перекладається слово Вайб українською - Словотвір. *Словотвір*. URL : <https://slovotvir.org.ua/words/vaib> (дата звернення : 28.11.2024).
41. Як перекладається слово Екстаз українською - Словотвір. *Словотвір*. URL : <https://slovotvir.org.ua/words/ekstaz> (дата звернення : 28.11.2024).
42. Як робити синтезаторні хвилі: Посібник для початківців. *eMastered: AI Mastering & Online Mastering by Grammy Winners*. URL : <https://emastered.com/uk/blog/how-to-make-synthwave> (дата звернення : 30.11.2024).

ДОДАТКИ

Додаток А

Афіша вистави «Я (Романтика)»

Архів автора. Розробник афіші – Денис Степчук, Альона Морозова

МАЛАНКА
 Центр сучасної української
 культури Микола

за новелою Миколи Хвильового

(РОМАНТИКА)

душевний блюд

14+

автор постановки
 та музичного рішення
Денис Степчук

генеральний
 театральний партнер
Олександр Шевченко

спонсор
Михайло Курбаль

керівник театру «МАЛАНКА»
Іго Пачкорія

Програмка до вистави «Я (Романтика)»

Архів автора. Розробник – Аліна Іскерко

Час маланкувати, друзі!

Маємо до вас маленьке прохання:
ми знаємо, що телефон – важлива частина
нашого побуту, особливо зараз.

І ми не просимо вас вимкнути його,
просто переведіть у беззвучний режим.
Якщо ви захочете повністю насолодитися
атмосферою вистави, – не чіпайте
телефон, хай відпочиває. Якщо ви сильно
забажаєте зробити фото або відео для
подальшого поширення у соціальних
мережах, – робіть це без спалаху.
Давайте не будемо заважати зайвим
шумом ні собі, ні іншим глядачам.

Дякуємо вам, обіймаємо вас і бажаємо
перемоги, миру та любові!

Микола Хвильовий

Я (РОМАНТИКА)

душевний блуд

14+

Камерна сцена Київського академічного театру ляльок
(вул. Грушевського 1-а)

Я (РОМАНТИКА):

Режисер: Денис Степчук (@_itime_)

Актори:

Главковерх трибуналу – Артем
Метельський (@metelsky.artem)
Доктор Тагабат – Вадим Кирпатий
(@vadim_kurpatyi)
Андрюша – Максим Новгородський
(@novmaks)
Мати – Зоряна Максимець (@zoria_life)
Дегенерат – Клим Дутиков (@klim196) |
Арсен Бойчук (@arsen_boichuk_) |
Підсудні –
Михайло Загайко (@michael_zagayko)
Тетяна Чухен (@tetiana_chukhen)

Музичне рішення:

Денис Степчук (@_itime_)

Помічниця режисера:

Юлія Жусь (@jusik_ua)

Художники зі світла:

Євген Кюне та Олексій Маракулін

Ген. театральний партнер:

Олександр Шевченко

Спонсор:

Михайло Курбаль

Керівник театру
Гіо Пачкорія

ОПИС ВИСТАВИ:

На дворі громадянська війна, в будинку
розстріляного шляхтича засів "чорний трибунал
комуни", місією якого є знищення ворогів
революції. Серед підсудних безліч цивільних,
невинних жителів міста, які приречені на
розстріл за потенційну небезпеку ідеології.
Очолює суд юний фанатик комуни, замучений
душевними тривогами, оскільки державний
обов'язок йде всупереч поняттям совісті та
моральним цінностям.

Його товариші: доктор Тагабат – цинік з
холодним розумом; Андрюша – наївний
комунар з великим почуттям справедливості;
Дегенерат – слабумна, безчуйна машина для
вбивств.

Рутинна "зачистка" та постійні ворожі атаки,
поглинають главковерха трибуналу і роблять
його байдужим до розстрілів людей. Одного
разу серед підсудних черниць, яких затримали
за агітацію проти комуни, опинилася мати
юнака. Це та сама остання краплина любові та
спокою, яка допомагала йому триматися на
плаву в цій жорсткій реальності.

Чи зможе главковерх трибуналу тепер зробити
свій вибір між життям власної матері та
обов'язком перед комунією?

тривалість вистави – 1 год 30 хв (без антракту)
у виставі лунають звуки вибухів, використовуються
стробоскопи та курять цигарки

ЗАЛИШІТЬ ВІДГУК:

від руки:

АБО У СОЦ.МЕРЕЖАХ:

P.S. Наведіть камеру телефону

Додаток В

Сценографія вистави «Я (Романтика)»

Архів автора. Сценограф – Денис Степчук. Автор фото – Юлія Жусь

Сцена екстазу (рейву) у виставі «Я (Романтика)»

Архів автора. Автор фото – Юлія Жусь

Передсмертна записка М. Хвильового

Взято з електронного архіву Українського визвольного руху

URL: <https://avr.org.ua/viewDoc/30136>

*Додаток Е***Відеозапис вистави «Я (Романтика)» за новелою М. Хвильового***Відеооператор – Ігор Заграй*

Відеозапис вистави «Я (Романтика)» за новелою М. Хвильового подано на USB-флеш-накопичувачі, який додається до роботи.